

**Retranscription ANNE GROSSI, Louvain-la-Neuve, 22 Février
2022**

Retranscription par Renuart Samuël

- **Zoé Crine** : Je vous le disais en off mais je vous le redis ici, d'abord merci d'accepter de nous rencontrer du coup dans le cadre du projet « Vulner » qui est un projet qui travaille sur les vulnérabilités des personnes en procédure d'asile ici en Belgique. Hum et on se rencontre spécifiquement aujourd'hui parce ce qu'on est au contact d'un public spécifique qui est souvent considéré a priori comme vulnérable. Hum et j'entends par là les MENA, les Mineurs Étrangers Non Accompagnés. Hum pour commencer l'entretien nous on a une question assez générale qui vous concerne, en fait on demande toujours à la personne qu'on rencontre de se présenter hum et vous peut-être raconter votre parcours par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui donc notamment en tant que tutrice donc un peu comment vous êtes j'allais dire tombé dans le métier, comment vous avez choisi d'être impliquée, voilà de prendre cet engagement-là.

- **Annie Grossi** : Oui.

- **Z.C** : Pour commencer l'interview simplement.

- **A.G** : Ok. Bah donc voilà je m'appelle Anne Grossi et heu [Silence]. Heu depuis, depuis longtemps je suis entre guillemets une militante pour heu le droit des heu, des migrants disons.

- **Z.C** : Hum hum.

- **A.G** : Et j'ai commencé par heu être active dans une association qui heu visitait les détenus dans les centres fermés ici en Belgique. Et puis heu voilà de fil en aiguille mon réseau de connaissances s'est étendu heu j'ai commencé à être au courant des différents squats où se trouvaient les migrants et hum notamment heu j'ai été très active dans un, un, un mouvement heu qui s'appelle les 450 afghans c'est en 2013. Et là j'ai rencontré heu un jeune afghan heu qui avait été blessé par la police lors d'une manifestation et heu hum il était vraiment blessé, il a fait une commotion, il était plein de sang, etc. Et donc heu je sais pas j'avais été accroché par ce jeune et donc heu il était sans papier dans un squat et donc je l'ai ramené ici à la maison. Et heu et l'histoire a commencé comme ça. Et donc j'ai refait une procédure d'asile pour lui qui a été refusé, refusé, refusé et puis voilà. Je vous raconterai peut-être la suite en off.

- **Z.C** : Ok.

- **A.G** : Et donc c'est un petit peu comme ça que, que j'ai commencé à approfondir et j'ai été tellement choqué par la manière dont sa demande d'asile avait été traitée que quand j'ai entendu parler de la heu de la figure du tuteur je me suis dit « Voilà ça s'est une occasion pour heu bah d'abord faire de manière plus structurée ce que je fais de manière tout à fait informelle ».

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : « D'avoir une formation plus solide et surtout d'entrer dans les administrations ».
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc c'est comme ça que j'ai postulé en 2000 heu 15 je crois je suis devenue tutrice en 2016...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et ça a correspondu plus ou moins au moment où j'ai arrêté mon travail heu officiel.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc depuis 2018 je suis tutrice à temps plein donc j'ai pris le statut d'indépendant.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et voilà je fais ça à temps plein.
- **Z.C** : Ça veut dire que vous vous occupez de combien de personne plus ou moins ?
- **A.G** : Depuis un an ou deux je suis à peu près à 20.
- **Z.C** : 20 personnes que vous...
- **A.G** : 20 personnes simultanées.
- **Z.C** : Ok d'accord. Ok. Hum [silence]. Deux éléments par rapport à ce que vous venez de dire donc vous dites que le fait de vous engager j'allais dire comme tutrice permettait de structurer un peu ce que vous faisiez déjà de manière informelle heu et vous avez dit notamment peut être d'avoir une formation...
- **A.G** : Oui.
- **Z.C** : Hum auprès des services des tutelles comment, la formation dont vous parlé de quoi il s'agit en fait exactement pour préciser ?
- **A.G** : Donc la formation commence d'abord par cinq en tout cas ça l'époque peut être ça a un petit peu changé mais je pense pas, donc c'est d'abord 5 jours de formation...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Temps pleins où on aborde le, la, la, la question juridique donc essentiellement le [Silence]. La loi je crois de 1980 je sais plus laquelle...
- **Z.C** : La loi des étrangers ?

- **A.G** : La loi ah oui c'est ça et puis les différentes, les différentes procédures donc ça c'est vraiment très important pour savoir quel type de procédure par rapport aux mineurs auxquels on a affaire parce qu'il n'y a pas que la procédure d'asile.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Cette après-midi je vais avec des jeunes qui ne demandent pas l'asile mais qui font la procédure solution durable...
- **Z.C** : Solution durable, ouais ouais ouais.
- **A.G** : Puis il y a aussi la procédure pour la traite des êtres humains.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc voilà la formation c'est heu vraiment un aperçu de ces différents types de formations
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Puis il y a une formation sur tout le volet scolaire...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Puisque ces jeunes ont l'obligation scolaire...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Puis il y a une formation sur le volet hébergement, comment ça se passe dans les centres, quels types de centres heu comment, comment fonctionne Fedasil...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Fin voilà et donc vous avez une formation de cinq jours avec vraiment des acteurs de terrains donc c'est, c'est vraiment pas mal fait du tout et puis le service des tutelles à un contrat avec Caritas international.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et Caritas international nous offre un helpdesk auquel on peut faire appel et heu [Silence] Caritas organise aussi des coachings...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Qui peuvent être des coachings de quatre ou cinq personnes sur un thème donné ou bien des coachings individuels. Donc vous prenez rendez-vous et vous avez un ou deux cas de problématiques vous pouvez aller demander des conseils, ils ont beaucoup d'expériences...

- **Z.C** : Ah oui donc ça c'est le genre d'actions...
 - **A.G** : Vous pourriez aller la voir il y a Ali Schepetennel là qui est aussi une italienne très très très compétente vraiment. Heu ...
 - **Z.C** : Ça c'est des personnes, je me permets de rebondir hein donc ça c'est des personnes si vous avez comment dire ? Si vous avez une question par exemple où...
 - **Voix inconnue** : Bonjour.
 - **A.G** : C'est ma fille [rires]
- [L'entretien est interrompu]
- **Z.C** : Hum... Le helpdesk de Caritas heu c'est, donc c'est des personnes si vous avez une question ou une situation difficile...
 - **A.G** : Exactement.
 - **Z.C** : Vers qui vous pouvez vous référer.
 - **A.G** : Exactement
 - **Z.C** : C'est un peu votre point de référence ?
 - **A.G** : Oui oui oui.
 - **Z.C** : Okok.
 - **A.G** : Donc ils font des coachings, un helpdesk individuel et ils ont des formations entre deux heures et parfois une journée complète ça dépend. Heu par exemple heu sur heu les jeunes des rues par exemple...
 - **Z.C** : Ok.
 - **A.G** : Qui est, qui est pour le moment un public quand même assez problématique.
 - **Z.C** : Hum hum.
 - **A.G** : Par exemple le, le, le, l'aide sociale par exemple qu'est-ce qu'on fait quand le jeune est reconnu et qu'il a droit au CPAS, comment ça fonctionne...
 - **Z.C** : Ok.
 - **A.G** : Point de vue scolaire donc là on approfondi vraiment une question.
 - **Z.C** : Hum hum.
 - **A.G** : Et donc on a en tant que tuteur l'obligation de suivre je ne sais plus combien d'heures je crois que ces cinq heures je sais plus. X heures par heu par an.

- **Z.C** : Ok. Ok. Hum vous cette formation elle vous a été utile ?
- **A.G** : Oui oui.
- **Z.C** : Et vous trouvez qu'elle est pertinente ?
- **A.G** : Oui oui tout à fait, tout à fait
- **Z.C** : En l'occurrence à l'époque...
- **A.G** : Tout à fait, tout à fait.
- **Francesca Raimondo** : Je me permets de vous demander vous aviez une formation juridique avant ou c'était tout nouveau pour vous ?
- **A.G** : Non c'est vraiment nouveau en fait ce que j'ai fait parce que c'était pas évident qu'ils m'acceptent comme tutrice moi en fait j'ai un master en histoire de l'art...
- **Z.C** : Ok [rires].
- **A.G** : Donc rien à voir. Mais j'avais fait ici à l'UCL un diplôme heu [silence] heu j'oublie toujours le nom parce qu'il est long. C'était les problématiques sociales, heu santé mentale heu d'origines sociales. Donc c'était un certificat heu qui heu approfondissait un petit peu toutes les, les problématiques de santé mentale mais dont l'origine est sociale, donc essentiellement bah tout, tout ce qui est personne migrante ou les SDF les choses comme ça...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc ça c'était vraiment très intéressant mais c'était pas juridique.
- **Z.C** : Hum num.
- **A.G** : Donc ça ça manquait un petit peu d'où l'intérêt d'avoir eu cette formation et surtout le fait que comme tuteur vous devez toujours prendre un avocat et que on a un panel d'avocats excellent spécialisés qui nous aide vraiment beaucoup.
- **Z.C** : Hum hum. Oui donc vous travaillez ...
- **A.G** : Tout le temps
- **Z.C** : Avec les avocats.
- **A.G** : Oui oui oui oui tout le temps.
- **Z.C** : C'est une question qu'on se pose aussi parce que j'entendais tout à l'heure que vous disiez que vous alliez à l'office par exemple heu bah aujourd'hui. Là vous mentionnez les avocats nous on se demande un peu, on s'est rendu compte dans nos

entretiens que le tuteur parfois avait vraiment un rôle de, si vous voulez c'est un peu le nœud entre différents acteurs autour de, du MENA ...

- **A.G** : C'est vraiment le coordinateur.
- **Z.C** : Oui c'est ça.
- **A.G** : Oui oui oui.
- **Z.C** : Nous notre question c'est aussi de savoir justement quel lien vous avez avec les autres instances de la procédure parce que j'imagine que vous avez peut-être des liens avec le centre, vous mentionnez là l'office...
- **A.G** : Oui oui oui.
- **Z.C** : Vous mentionnez les avocats...
- **A.G** : L'école.
- **Z.C** : Ok, oui oui.
- **A.G** : Puis après le CPAS quand ils quittent le centre l'ILA. Parfois l'idéal on essaie toujours de trouver enfin on essaye toujours non fin moi j'essaie toujours de trouver les familles de parrainage ou des familles, parfois des familles d'accueil.
- **Z.C** : Ok.
- **A.G** : Mais ça on pourrait en parler. Heu oui c'est, c'est et là je disais qu'avec l'Italie c'est très différent c'est que en Belgique on a vraiment l'autorité parentale et donc on peut vraiment faire la différence. Si on n'a pas cette autorité parentale on vous ferme la porte point final, « Qui êtes-vous ? ».
- **Z.C** : Oui c'est ça ouais.
- **A.G** : Tu vois ? Tandis qu'ici on peut vraiment faire bouger les choses quoi vraiment.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Parfois c'est plus compliqué hein quand on est face à Fédasil qu'on lui dit « Mais vous savez vos bâtiments tombent en ruines, c'est dégueulasse de mettre des gens dans des bâtiments pareils » pfff il se passe rien mais...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais quand même on peut vraiment on peut vraiment faire on peut vraiment faire bouger les choses.
- **Z.C** : Hum hum. Hum j'entends hein que vous parlez depuis le début de l'entretien et là fin vous venez de donner un exemple avec les conditions d'accueil notamment là avec

les bâtiments de Fédasil qui sont parfois dans des états assez chaotiques hum nous on a beaucoup passé de temps dans les centres...

- **A.G** : Oui oui.
- **Z.C** : Donc on se rend compte potentiellement de l'influence que le centre peut avoir sur la personne et notamment le caractère quelque part nous on dit vulnérabilisant mais qui fragilise quelque part ou en tout cas qui place dans une position de vulnérabilité. Depuis tout à l'heure vous amenez beaucoup cet élément en centre et je voulais peut-être vous entendre là-dessus sur comment dans vos expériences à vous les centres ont un impact finalement et ont un caractère quelque part fragilisant ou vulnérabilisant.
- **A.G** : Oui oui tout à fait. Hum hum. [Silence]. De nouveau je veux pas être trop négative mais en fait donc Fédasil finance les centres et sous traite aussi avec la croix rouge, avec Caritas hum et puis il y a des centres qui ont des accords avec des CAPS et donc ils ont de l'argent en plus d'accord. Et donc moi mon expérience c'est voilà je vais dans des centres je ne peux pas choisir les centres c'est absolument interdit c'est Fédasil, le siège de Fédasil qui oriente les jeunes dans les différents centres donc vous savez sûrement que quand les jeunes arrivent ils vont au petit château puis de là ils vont dans un centre de première ligne.
- **Z.C** : Hum hum orientation [incompréhensible].
- **A.G** : Voilà et donc là on observe et heu de là heu on oriente vers ces différents centres donc quand ce sont des jeunes qui n'ont aucun problème on va les orienter vers les grands centres classiques...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Quand ce sont des jeunes qui ont des vulnérabilités particulières on va les orienter vers des centres plus petits qui ont plus de moyens.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Les centres plus petits bah il y en a très peu, vraiment très très peu et donc c'est un peu problématique. Heu parce qu'il y a des jeunes qui heu la vulnérabilité ne se voit pas, c'est des jeunes qui restent dans leur chambre et on pense que tout va bien et puis quand ils arrivent moi j'ai très souvent le cas moi, je travaille beaucoup avec Jodoigne ...
- **Z.C** : Ok.
- **A.G** : Qui est un grand centre dans une ancienne caserne qui tombe en ruine. Heu et en, en fait une fois qu'ils sont là l'équipe se rend compte qu'il est vraiment vulnérable et qu'il n'a pas sa place.
- **Z.C** : Hum hum.

Commenté [SR1]: Time code : 12 minutes 30 secondes

- **A.G** : Alors ça peut être un jeune vulnérable et voilà qu'il reste renfermé sur lui même, qui a peur, qui n'ose pas sortir de sa chambre et ça peut être un jeune qui pète un câble et qui casse tout.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ça peut être ces deux manifestations là et dans les deux cas, les grands centres comme Fédasil avec 400 personnes c'est pas adapté...
- **Z.C** : Hum hum
- **A.G** : Mais voilà. Alors le boulot du tuteur c'est d'essayer dans ce cas-là de faire changer de centre, la difficulté qu'on a c'est que nous n'avons pas vraiment le droit de demander enfin on peut demander mais on nous écoute pas, c'est le centre qui doit demander à changer.
- **Z.C** : Ah oui oui oui c'est ça oui, ça vient du centre.
- **A.G** : Et donc d'où l'importance d'avoir de bonnes relations avec les équipes ce qui est le cas, honnêtement moi je n'ai rien à dire avec les équipes en tout cas dans tous les centres où je vais ils sont super...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais c'est un peu la, la, la rigidité du système et en même temps je comprends hein ils sont tout le temps à la limite donc heu je comprends mais c'est vrai que pfff moi je discute très souvent avec les équipes de Jodoigne qui disent « On nous envoie des profils, on est pas du tout adapté pour ce type de profil » et il y a vraiment un manque de petits centres adaptés pour des profils aussi vulnérable. Ces jeunes fin moi je suis toujours choqué, moi j'ai des enfants quand il y avait le moindre problème on ... nous Belge ou européens on court chez le psy quand notre enfant a doublé deux fois ou est en décrochage ou fume des joints toutes les semaines on court chez le psy. Là je peux vous dire que 50% ou 60% des jeunes dont je m'occupe c'est, c'est, c'est pas des petites problématiques comme ça, c'est des problématiques beaucoup beaucoup plus importante et les moyens bah c'est vrai qu'il y a des psychologues dans les centres mais il n'y a pas toujours l'argent pour payer l'interprète. Hum par exemple moi quand je commence un entretien quand je suis désignée bah je me présente auprès du jeune je lui explique mon rôle au niveau de sa procédure parce ce que c'est ça souvent ce qui l'intéresse le plus...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais je l'interroge toujours sur sa santé et neuf fois sur dix, neuf fois sur dix dans les grands centres le service médical les a vu mais il y avait souvent pas d'interprète et donc ils ne savent pas quels sont les problématiques du jeunes donc neuf fois sur dix si pas dix sur dix, c'est moi qui détecte les problématiques du jeune, qui fait le lien avec le service médical, qui très souvent vais à l'hôpital je crois que, je me demande si je ne suis pas en train de me spécialiser dans les problématiques médicales.
- **Z.C** : Ok [rires].

- **A.G** : Parce que je passe fin je vais, je commence à connaître plusieurs hôpitaux en Belgique parce que, parce que ça aussi c'est un réel problème donc les problématiques médicales et je parle pas des problématiques psy pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué parce que oui il y a un, psy dans les centres mais souvent c'est pas des ethnopsychiatres il n'y a pas de fin des ethnopsychologues.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Il n'y a pas à ma connaissance il y a rarement des interprètes.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc comment vous voulez faire hein, c'est très compliqué les centres n'ont pas non plus ou rarement les moyens de faire appel à des interprètes médiateurs hein y'a... en Belgique c'est quelque chose qui manque un peu par rapport à l'Italie on parle d'interprètes on parle pas des médiateurs heureusement on a des interprètes qui font ce rôle de médiateur...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et qui n'hésitent pas à quand un jeune est en décrochage ou quand un jeune à des problèmes disciplinaires à l'école pour manque de respect pour les profs femmes par exemple hein...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ça peut arriver bah on fait appel aux médiateurs si c'est moi qui dit « Tu peux pas faire ça parce qu'en Belgique on doit respecter les femmes » c'est pas la même chose que si on a un interprète qui vient et qui dit « écoute » enfin qui remet tout dans le contexte et qui explique bien les choses.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ça change complètement quand c'est un interprète du pays qui a les deux cultures et qui explique ça change tout. Et les centres n'ont pas ces moyens-là.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc de nouveau c'est le tuteur qui peut faire ce boulot mais le tuteur il le fait avec ses pupilles il le fait pas avec les 50 jeunes du centre quoi et donc ça c'est un peu dommage. Idem pour les écoles, il y a des écoles ou il y a 80% si pas 90% d'afghans heu qui arrivent d'une culture qui est à 1000 lieux de la nôtre bah les écoles n'ont pas très souvent les moyens de faire venir un interprète pour expliquer un petit peu les différences de culture.
- **Z.C** : Hum hum.

- **A.G** : Fin encore la semaine passée moi j'ai été à une réunion à l'école où les jeunes se sont battus torse nue au milieu de la cour fin des trucs inimaginables pour nous et des choses qui sont assez standards dans la culture du pays d'origine.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais donc il faut travailler ça, ça va pas disparaître tout seul et je trouve ça vraiment très très dommage que pour économiser le peu d'argent que coûterait un interprète on va laisser les jeunes arriver à leur majorité, à leur majorité ils sont lâchés dans la nature il n'y a plus personne qui va prendre ça en charge.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc c'est c'est, je trouve qu'on rate des occasions tant que le jeune est en procédure et même l'adulte en fait hein. On, on peut, on a des leviers pour travailler les problématiques d'intégration etc on peut le faire on a tous les moyens ils sont là ils s'ennuient toute la journée on peut faire des choses mais il faut il faut un minimum de moyens quoi.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc voilà on fait le maximum. Moi j'essaie, j'essaie mais c'est pas facile heu et de nouveau pour des raisons de budget j'essaie d'avoir des familles de parrainage ou des familles d'accueil parce que c'est extrêmement important que ces jeunes puissent sortir du cadre où ils sont entre eux heu où ils connaissent... où le seul contact qu'ils ont avec la société belge c'est les éducateurs c'est tout. Et leurs tuteurs, les avocats et c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout. Heu vous avez des jeunes qui sont ici depuis trois ans et qui ont jamais mis les pieds dans une maison belge jamais. Heu mais de nouveau c'est compliqué les centres souvent sont dans, dans, dans, en pleine campagne ou dans des endroits difficiles d'accès pour des raisons budgétaires très souvent il n'y a pas d'abonnement de bus.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc c'est compliqué. J'avais trouvé par exemple ici à Louvain-la-Neuve j'avais trouvé des ateliers, des activités pendant les vacances mais il fallait venir tous les jours mais il n'y avait pas le budget pour payer une semaine de bus aller-retour entre le centre et ici. Voilà donc heu c'est super compliqué et hum fin voilà. Donc, donc moi j'essaie ici à Louvain-la-Neuve j'ai vraiment un petit réseau de bénévoles ou de familles qui peuvent qui qui voilà qui sont sensibilisés qui peuvent faire des choses aussi pour le « T'en Penses Quoi », pour la pré-école. Hum [silence]. C'est, c'est voilà il faudrait, il faut, il faudrait avoir plus de sous dans les centres.
- **Z.C** : Hum hum.
- **F.R** : J'ai une question par rapport ... vous avez mentionné l'interprète, le médiateur mais vous heu vous avez aussi des interprètes ou vous parlez ...
- **A.G** : Ah oui tout le temps ah oui oui oui, ah oui impossible. Impossible sinon hein, impossible.

Commenté [SR2]: Time code : 21 minutes 0 secondes

- **F.R** : Et ce sont les interprètes qui sont hum de, do, donner par les centres ? Ce sont des interprètes du centre ?
- **A.G** : Non non non pas du tout en fait heu donc vous avez plusieurs, plusieurs associations qui heu gèrent des services d'interprétiats donc il y a le CETIS....
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : C-E-T-I-S. Toujours pas de café ?
- **Z. C** : Non c'est gentil.

[L'entretien est interrompu]

- **A.G** : Donc il y a le CETIS à Bruxelles et à Namur. Il y a Bruxelles Accueil...
- **Z.C** : Oui ça c'est, on a déjà rencontré oui oui.
- **A.G** : Heu il y encore deux-trois autres organismes puis il y a toute une série d'interprètes indépendants.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc les interprètes indépendants c'est plus facile parce qu'ils sont plus souples on leur téléphone « oui », « non » tandis que fin voilà oui on travaille avec des interprètes absolument, absolument tout le temps. Et alors l'idéal c'est quand au bout d'un certain temps le jeune commence à s'habituer et à partir d'un certain moment parfois on a plus besoin d'interprète et là c'est super quoi.
- **Z.C** : Ok oui oui oui.
- **F.R** : Et c'est vous qui les contactez les interprètes ?
- **A.G** : Oui oui oui.
- **F.R** : Ok et aussi j'avais une autre question par rapport heu à quand vous êtes en fait, quand votre rôle commence, quand vous êtes contacté par qui ? Par l'office des étrangers ? Comment ça fonctionne quand vous entrez dans...
- **A.G** : Hier j'ai été appelé, donc le service des tutelles hum heu nous donne un référent donc moi j'ai une référente au service des tutelles qui m'appelle pour me dire « Voilà est-ce que » ...
- **F.R** : Le service des tutelles ou l'office des étrangers ?
- **A.G** : Non non service des tutelles.
- **F.R** : Fédasil c'est service des tutelles...

- **A.G** : Non non, donc le service des tutelles c'est un service qui est intégré dans le ministère de la justice.
- **F.R** : Ok.
- **A.G** : Ok ? Donc c'est eux qui ont la responsabilité des MENA donc le service des tutelles c'est uniquement pour les MENA. Fedasil c'est complètement séparé c'est une agence heu intergouvernementale et puis hum l'office des étrangers c'est aussi quelque chose qui n'a, qui n'a, qui n'a vraiment aucun aucun lien en principe en tout cas. Et donc le service des tutelles nous contacte par téléphone soit le référant soit si c'est une urgence quelqu'un d'autre et nous propose une tutelle en nous donnant heu la nationalité, le lieu où le jeune est hébergé, son âge et s'il y a des caractéristiques particulières. Si c'est un jeune par exemple ça c'est arrivé souvent qu'un jeune soit à l'hôpital ou doive être hospitalisé, là il faut d'urgence un tuteur par exemple ou heu fin oui en général le service des tutelles désigne le tuteur après le centre de première ligne.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais ça peut arriver ça, arrive régulièrement qu'on soit contacté dès le centre de première ligne parce qu'il y a une urgence par exemple.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ainsi si le jeune doit être hospitalisé il faut quelqu'un qui a une autorité parentale pour signer l'autorisation de l'opération par exemple...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc il faut que le jeune ait un tuteur, sinon personne peut signer.
- **Z.C** : Hum hum.
- **F.R** : Ok du coup et après vous continuez ...
- **A.G** : Et donc voilà par exemple hier ma référente m'a téléphoné pour me proposer deux tutelles à Jodoigne que j'ai accepté et donc elle m'envoie, elle m'envoie la fiche que le jeune a, la fiche qui était rempli au petit château quand il a été, je parle des demandes d'asiles hein.
- **Z. C** : Oui oui bien sûr.
- **A.G** : Donc quand il était au petit château il a vu quelqu'un de Fedasil et quelqu'un de l'office des étrangers, je sais pas exactement qui pose les questions mais en tout cas il y a un formulaire hein.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Où il y a des informations de base le nom, l'âge, heu le pays d'origine, la région, le nom de, de, de la famille... le nom des différents membres de la famille, heu s'il y a

des vulnérabilités particulières et les raisons bah en une ligne hein pour laquelle ils ont quitté le pays...

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et où ils voyagent aussi. Donc c'est un petit, c'est un petit peu un début de, de, de procédure et à ce moment-là heu enfin je dis oui c'est vraiment le début de procédure parce que c'est la date à laquelle il fait sa demande d'asile.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc cette feuille moi je la reçois et ce petit questionnaire va être transmis à l'office des étrangers pas par moi mais par le petit château et puis ça va le suivre dans toute sa procédure.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc moi je reçois ce petit formulaire puis je reçois ma désignation je peux vous montrer ces papiers là comme ça vous voyez...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et puis je vais rendre visite au jeune, je prends rendez-vous avec un interprète, je préviens le centre du jour où je vais arriver pour être sûre que le jeune soit là et puis bah je vais rencontrer le jeune, je me présente, j'explique mon rôle je lui demande heu s'il a des problèmes de santé, s'il a été à l'école heu s'il se sent bien donc je lui explique que mon boulot c'est vraiment son intérêt supérieur...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc mon boulot c'est vraiment de veiller à ce que ça se passe bien pour lui donc je lui dis que je pense avoir compris qu'il veut rester en Belgique...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et que donc mon boulot c'est vraiment de faire en sorte que sa procédure se passe au mieux que je vais prendre un avocat, que je vais bien le préparer à l'interview, que je vais lui poser toutes les questions que je pense qu'on va lui demander lors de son interview pour qu'il est le temps de se préparer.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Hum et puis je vais lui expliquer qu'il va aller à l'école que s'il a des problèmes avec l'école il peut m'en parler que je vais essayer de résoudre les trucs, idem point de vue santé moi j'insiste toujours beaucoup sur la santé beaucoup, beaucoup sont blessés en arrivant beaucoup beaucoup aux frontières européennes notamment.
- **Z.C** : Hum hum.

- **A.G** : Et heu fin voilà. Hum [silence] je vérifie aussi toujours qu'ils ont bien compris le rôle du centre heu il y a parfois des jeunes qui au bout de deux ans ne connaissent toujours pas le nom de leur assistante sociale...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ça veut dire qu'ils ne se parlent pas, qu'il n'y a pas de relation vraiment donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait, qu'ils se rendent compte que l'assistante sociale est là ou que l'éducateur est là tous les jours. Moi je suis pas là tous les jours et que donc c'est important et qu'ils peuvent avoir confiance en cette personne et qu'on est tous tenu au secret professionnel, ça aussi c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup c'est vraiment les rassurer leur dire « Vous savez nous on a rien à voir avec les autorités, on travaille pas pour l'office des étrangers on travaille pas pour, on est »... et ça heureusement le service des tutelles insiste beaucoup nous sommes indépendant, vraiment.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : On est indépendant dans nos choix dans nos décisions heu et c'est important que moi j'ai l'impression que la plupart des jeunes le comprennent et nous font confiance mais voilà parfois il y a des jeunes qui se méfient et qui préfèrent écouter ce que leur disent leurs concitoyens plutôt qu'écouter ce qu'on dit. Voilà donc on doit essayer de, de vraiment insister, le service des tutelles lors des formations insiste très fort et à raison sur le fait qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Parce que sinon ça marche pas quoi et parfois c'est très long cette relation de confiance et donc c'est très important pour moi pour que le jeune me fasse confiance d'être présent aux moments critiques pour lui.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Heu donc moi dans mon expérience c'est peut-être le hasard mais j'ai eu très très souvent des jeunes qui devaient être hospitalisés ou qui avaient des choses difficiles d'un point de vue santé et donc chaque fois je vais avec eux, je les accompagne jusque chez le médecin, je prends un interprète parce que vous imaginez que sinon on les envoie avec un éducateur et il n'y a pas d'interprète quoi. Donc fin...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc ça ça fait aussi que le jeune il prend confiance aussi ici quand par exemple des jeunes sont arrêtés par la police ou par exemple un bête détail mais maintenant j'ai un jeune qui a tout le temps les yeux rouges et il m'a dit « Voilà, il y a des jeunes qui fument dans ma chambre mais j'ose pas le dire heu j'ose pas leur dire j'ai peur, etc » et donc c'est mon boulot de faire en sorte que bah le centre il prenne ce problème en charge quoi et donc parfois il faut rappeler trois-quatre fois en disant « Bon cette histoire de fumée ça s'arrange ou pas ? ».
- **Z.C** : Hum hum.

- **A.G** : C'est des détails hein mais voilà c'est le genre de chose qui peu quand un jeune à un problème à l'école ça arrive quand même assez régulièrement que voilà il y a des bagarres, des problèmes en classe bah être là montrer qu'on est là, qu'on essaye de comprendre et réexpliquer, appeler l'interprète essayer de débriefer la problématique fin voilà.
- **Z.C** : Hum hum
- **F.R** : J'ai juste oublié un détail, c'est vous qui choisissez l'avocat pour les gens ? Ok.
- **A.G** : Oui.
- **F.R** : Ok.
- **A.G** : Et ça aussi c'est une prérogative géniale quoi parce que [silence] fin ça c'est, c'est super important d'avoir le bon avocat vraiment
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Super super important. Et moi je travaille toujours avec les, j'essaie de fidéliser un peu les avocats hum j'ai travaillé avec heu Marie El Khoury du cabinet de Sylvie Saroléa
- **Z.C** : Ah je ne sais pas ok
- **A.G** : Et donc voilà j'ai un peu...
- **F.R** : Ok ça va [rires]
- **Z.C** : Hum moi j'ai plusieurs questions par rapport à des éléments que vous avez mentionnés. D'abord depuis le début de l'entretien vous parlez des vulnérabilités, des... Voilà vous dites bah c'est quand même des personnes qui arrivent qui sont très vulnérables, etc. Hum nous on pose toujours cette question-là aussi parce que c'est un mot qui est très couramment utilisé tout le monde j'allais dire dans l'imaginaire sait un peu ce que ça veut dire mais en même temps on aime toujours préciser donc vous dans votre expérience quand vous dites « Voilà c'est des personnes qui ont plein de vulnérabilités » ou par exemple voilà quand vous dites « Ils sont au petit château » il y a le premier, la première, le premier micro questionnaire où on leur demande « Est-ce que vous avez des vulnérabilités particulières ? ». C'est quoi les vulnérabilités que vous voyez chez eux quoi, ces personnes-là sont vulnérables à quoi selon vous ? Pourquoi vous dites ...
- **A.G** : Oui mais c'est c'est vraiment une bonne remarque et c'est vrai que je commence à utiliser ce vocabulaire aussi [rires].
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : Heu mais et souvent dans le, dans le questionnaire deux fois sur dix ils passent à côté quoi.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Vraiment, deux fois sur dix. Hum [silence]. Bah ils sont vulnérables d'abord parce que heu très souvent ils arrivent complètement cassés même physiquement, physiquement donc ça arrive très souvent que heu bah ils arrivent avec une dent cassée, avec les côtes cassées heu j'en ai eu un qui savait plus ouvrir la bouche tellement les flics croates leur avaient, lui avait tapé dessus. Ils ont dormi dehors, ils ont marché, ils ont eu faim heu donc fin rien que ça c'est déjà... Donc il y a ce contexte-là, le voyage est quelque chose de vraiment épouvantable et donc quand ils arrivent ils sont vraiment, ils comprennent rien quoi ils ont été pendant tout le voyage à part quelques petites parenthèses où ça s'est bien passé heu on s'est remis apparemment là ça se passe plus ou moins bien et heureusement parce qu'avant et après c'est les flics, les matraques [silence]. Donc il y a, il y a ça heu donc ils se posent heu et tout d'un coup on leur dit « Bah non maintenant tout va bien on est gentil avec toi, etc » mais il faut du temps pour qu'ils se rendent compte qu'en effet maintenant on va plus te taper dessus, on a pas le droit fin voilà. Heu et puis sur ça se greffe toute la problématique de la famille...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Très souvent ils n'ont plus de contact avec la famille [silence]. Certains n'ont plus de nouvelles depuis plusieurs mois heu certains ont perdu heu heu leur bagage en cours de route donc ils ont perdu le téléphone avec les numéros, etc. Bon en général ils parviennent un peu à ... mais c'est, c'est une des premières choses qu'ils me demandent « Madame Madame on voudrait une carte SIM ».
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : C'est vraiment une des premières choses quoi. Et donc il y a cette vulnérabilité dû au bah au voyage heu à la famille et puis ce qu'il y a eu avant le voyage parce que s'ils sont partis bah c'est qu'il y avait un souci et donc il y en a quand même beaucoup qui ont perdu un de leur parent parfois les deux heuuuu [silence] et puis il y a ça, donc, donc voilà ça c'est toutes les vulnérabilités puis il y a l'angoisse d'être ici et de se demander, d'arriver dans un pays qui n'a rien à voir avec leur pays d'origine...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Il y a la langue aussi, ils pigent rien, ils comprennent. Rien.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc il y les autres, il y a leurs concitoyens qui sont là pour les aider un tout petit peu et puis heureusement les équipes sont vraiment formidable qu'en général...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Fin moi mon expérience heu [silence] les équipes sont vraiment super chouette quoi vraiment. Ils font vraiment un bon boulot je suis vraiment admirative de ces éducateurs je pense à Jodoigne et les petits centres à Gembloux, à... C'est marrant parce qu'on dirait que plus le centre est trash entre guillemets un peu comme si l'équipe

compensait le fait que les conditions d'accueil soient vraiment pas terribles. Mais bon voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question sur les vulnérabilités.

- **Z.C** : Si si on a pas d'attente sur une réponse type vous donnez des éléments de réponse par rapport à vous ce qui vous semble pertinent donc pour nous c'est, c'est super intéressant. Hum et je vous posais cette question-là aussi parce que hum vous disiez tout à l'heure que vous prépariez les personnes que vous encadrez notamment pour l'interview or on sait que pour les personnes vulnérables fin le corollaire de la vulnérabilité c'est que souvent on dit qu'il y a des besoins procéduraux spéciaux donc que ces personnes ont des besoins spécifiques par exemple en termes d'aménagements, d'interviews, etc. Vous vous préparez ces personnes-là à l'interview, vous êtes heu voilà fin vous êtes confronté en fait à ces situations où on dit, où vous préparez les personnes simplement aux questions qu'on pourrait leur poser et donc je me demande si fin qu'elle est votre expérience au niveau des besoins procéduraux qu'on reconnaît chez ces personnes ? Les aménagements qui sont possibles ? Qui sont fait ou non ? Comment ça se passe si vous êtes confrontée à ça ? Qu'est-ce qu'on met en place en fait ?
- **A.G** : La réponse est très simple. Pour mon expérience c'est rien, rien.
- **Z.C** : Ok.
- **A.G** : Rien. Pour les procédures d'asiles, pour les procédures solutions durables là c'est différent. Aujourd'hui ça sera ma troisième ou quatrième, ça se passe beaucoup mieux ça se passe dans un petit salon...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : On est assis en rond et c'est plutôt un échange. Et donc là effectivement on peut dire qu'on met en place quelque chose pour l'asile honnêtement je ... pour moi y'a rien qui est mis en place.
- **Z.C** : Et qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce que ces personnes ont comme besoin type de procédures qui devraient être pris en compte par exemple parce que vous dites que rien n'est mis en place. Qu'est-ce qui doit être mis en place du coup par rapport à ces...
- **A.G** : Je ne sais pas je vous avoue que je hum j'y ai jamais réfléchi vraiment de manière approfondi parce que ça a l'air tellement gravé dans le marbre mais faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait dans le cadre de la procédure solution durable.
- **Z.C** : Une discussion plus informelle heu...
- **A.G** : Oui.
- **Z.C** : C'est ça oui okok.
- **A.G** : Non c'est les, les interviews au CGRA c'est pfff c'est terrifiant quoi. C'est, c'est, c'est une inhumanité complète, complète. C'est hyper hyper hyper heu carré rigide heu donc il paraît que, il paraît que les, les agents qui interrogent les mineurs ont une formation spéciale.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Je ... c'est tout. Je ne vois vraiment pas bon je, j'ai, j'ai pas assisté à des interviews pour majeurs quoi que si une fois. Heu pour moi y'a pas de différence.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Je vois pas faudrait peut-être demander à d'autres tuteurs mais [silence]. Non je vois vraiment pas ce qui serait mis en place, vraiment pas.
- **Z.C** : Hum hum. Ok.
- **A.G** : Et un grand grand problème il y a un grand problème c'est que heu personne n'a le choix de la procéd... de la langue de la procédure, personne.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc ça veut dire que tous les jeunes qui sont en Wallonie et qui viennent d'un pays dont traditionnellement la langue de procédure est le néerlandais, se retrouve dans une procédure en néerlandais avec un tuteur francophone.
- **Z.C** : C'est le cas pour les afghans qui ont souvent ça ? Oui oui oui on a été confronté à ça heu...
- **A.G** : C'est vraiment un grand grand problème quoi.
- **Z.C** : Ouais.
- **A.G** : Moi je suis à cette audition bon je me dit fin je comprends un peu le néerlandais mais heu heureusement, d'où l'intérêt de l'avocat parce que l'avocat bah il faut évidemment prendre un avocat bilingue...
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : Évidemment et l'avocat prend note de tout, donc il faut que l'avocat me transmette après les, les ... parce que moi je connais beaucoup mieux l'histoire du jeune que l'avocat...
- **Z.C** : Oui.
- **A.G** : Beaucoup d'avocats passent une demi-heure, beaucoup d'avocats en général c'est un rendez-vous avant la première interview à l'office des étrangers hein vous connaissez hein ? Donc une première interview de 40 minutes à l'office des étrangers donc on voit l'avocat une fois avant et puis on voit une deuxième fois l'avocat avant la grande interview moi je les vois, cinq, six, sept...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Fois avant l'interview donc moi je connais beaucoup mieux l'histoire. Donc souvent leurs intérêts avec l'avocat je résume tout et je donne tous les éléments ceux

pour lesquels j'ai des questions, des doutes mais le fait que moi je ne comprenne pas ce qui se passe pendant l'interview c'est vraiment, vraiment embêtant quoi.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et en plus fin moi quelque fois je pose des questions heu pendant l'interview j'interrompt parce que j'ai pas compris et l'agent fin on sent bien que ça l'agace quoi. Donc c'est, c'est problématique c'est vraiment problématique.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Cette audition au CGRA c'est vraiment le point noir de tout notre boulot quoi, vraiment.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Parce que là on est vraiment impuissant là on peut rien faire quoi.
- **Z.C** : Hum hum. Hum au long de l'entretien vous avez hum montré dans différents aspects comment vous suivez la personne que vous encadrez, votre engagement aussi le fait que voilà vous êtes présent à l'école, le fait que vous alliez en centre avec un interprète que vous veillez à ce que les conditions soient remplies pour que la relation de confiance que vous mentionnez puisse se construire hum et voilà on constate votre engagement par rapport à ça en étant dans les centres et en parlant avec des référents MENA notamment dans les centres. Hum ce qui revenait souvent c'était la problématique des différents types de tuteurs en terme de présence j'allais dire si on peut parler comme ça en terme de qualité d'investissement et donc voilà souvent une problématique qui revenait c'était des assistants qui nous disaient « Bah il y a des jeunes qui sont frustrés »...
- **A.G** : Ils le voient jamais.
- **Z.C** : Parce qu'ils voient bien que c'est pas la même chose. Ouais. Il y a un tuteur qui envoie une fois un truc sur Whats'app, il y a un tuteur qui est là qui vient tous les weekend, il n'y a pas le même suivi quoi et ça ça a l'air d'être une problématique puisqu'effectivement alors ça influence tout. Ça influence la manière dont on est encadré, ça influence potentiellement la manière dont on va faire face à la procédure et donc les fins de la procédure aussi...
- **A.G** : Oui oui oui tout à fait.
- **Z.C** : Je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus ?
- **A.G** : Si évidemment, évidemment. Bah il faut fin je sais pas si vous savez ce que gagne un tuteur ?
- **Z.C** : Non [rires].
- **A.G** : Non ? C'est incroyable quoi.

- **F. R** : Je savais même pas que c'était payé je pensais que c'était en ...
- **A.G** : Non non non non. On est payé je pense qu'on vient d'avoir une augmentation.
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : C'était jusqu'à y'a jusqu'au 31 décembre c'était 600 euros par an...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et remboursement des frais de déplacement. Et donc forcément ça veut dire que qui peut faire ce boulot ? Bah des gens qui ont des rentrées à côté, vous pouvez pas vivre avec ça, c'est pas possible.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc heu bah vous avez beaucoup de personn... beaucoup de tuteurs qui ont un boulot à côté mais du coup ils ont pas beaucoup de disponibilité.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Heu vous avez beaucoup de tuteur qui sont retraités donc qui ont leur retraite et donc ils font ça en plus et donc eux ont plus de temps. Et donc ça c'est une première raison. La deuxième explication heu et moi je l'ai vécu personnellement donc moi j'ai commencé comme tutrice bénévole donc ça veut dire que vous pouvez avoir maximum cinq tutelles...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Par an. Hum et donc ça veut dire que quand vous avez cinq tutelles par an vous en avez un qui devient majeur du coup vous en avez plus que quatre, vous pouvez pas en prendre une cinquième parce que c'est cinq par an c'est pas cinq simultanées, c'est cinq par an. Et donc vous avez plus de temps et donc vous consacrez plus de temps vous pouvez aller plus souvent, vous pouvez aller vous balader, etc. Mais le problème quand on en a que cinq c'est qu'on a beaucoup moins d'expérience et moi je le constate avec heu j'ai une ou deux copines qui sont devenu tutrices et qui en ont trois-quatre et chaque tutelle a des problématiques complètement différentes et hum et quand vous n'en avez pas beaucoup vous n'êtes pas très armés vous avez du temps mais vous avez pas beaucoup de compétences. Dès que vous arrivez à plus de tutelles là vous devenez plus compétent mais du coup vous avez moins de temps. Donc c'est vrai que moi depuis que je suis devenu professionnelle entre guillemets bah voilà je peux pas j'en ai vingt je peux pas tous les week-end aller me balader avec eux et puis en en allant vingt j'avoue que le week-end que moi je pfff...
- **Z. C** : Oui oui bien sûr.
- **A.G** : J'ai besoin de souffler. Mais en même temps je sais ce que je dois faire, j'ai un réseau, si y'a un souci je peux réagir donc donc voilà c'est un petit peu ça le, le, le, la problématique.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc il y a le fait qu'on soit très mal payé et donc heu pfff ça veut dire que les gens doivent comme je disais quoi, doivent avoir un autre boulot. Et le fait aussi que si vous en avez peu bah vous êtes souvent démuni parce qu'il y a une nouvelle problématique heu vous savez pas comment faire bon faut appeler Caritas mais vous avez pas toujours de rendez-vous tout de suite enfin et puis très souvent, en fait tout se passe pendant des heures de bureau et dans le social à part les éducateurs mais Caritas travaille pas après 5h, les assistants sociaux bah 5h ou 4h ils sont partis, heu le service médical a 4-5h il est parti et donc si vous faite ça après votre boulot bah c'est compliqué parce que quand vous êtes libre y'a plus personne qui travaille.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Bon le jeune vous pouvez le voir avec les éducateurs mais tous le personnel entre guillemets, les écoles bah y'a plus personne après 4h, le CPAS y'a plus personne donc voilà y'a plein de, de, de problèmes comme ça heu qui peuvent je crois expliquer que les tueurs sont ... Moi je sais qu'individuellement je suis moins présente que quand j'en avais quatre-cinq.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais je suis plus efficace.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais il le voit peut-être pas parce que ce que je fais c'est en amont. Heu je suis moins avec eux mais j'ai plus de contact parce que j'ai aussi noué des relations avec Fédasil, avec le service des tutelles.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : [Silence].
- **Z.C** : Hum hum. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez qui m'échappe maintenant hum est-ce que c'était les tuteurs ? Ah oui, oui c'est ça ! Heu donc vous amenez des éléments de réponses hein pour essayer de comprendre pourquoi il y a différents, voilà différents types de tuteurs j'allais dire et...
- **A.G** : Oui
- **Z.C** : Et différentes manières d'investir cette fonction et là d'être présent ou moins présent hum et différents types de problèmes aussi que vous soulevez là en même temps en répondant à la question. Si vous deviez vous identifier là, fin une difficulté mais par exemple la plus grande difficulté à laquelle vous êtes confronté dans votre fonction, là vous mentionnez différents problèmes mais s'il y avait vraiment une difficulté à pointer du doigt dans votre rôle de tutrice quelque chose qui... Voilà vous vous dites là pour moi c'est vraiment, il y a vraiment un blocage, il y a vraiment un problème c'est vraiment ça qui est compliqué dans mon travail, s'il fallait identifier ça, ça serait quoi ?

- **A.G** : [Silence] Heu bah pfff. Heu ce qui bah ce qui est difficile heu bah ce qui est, ce qui est très difficile c'est heu au niveau de la procédure c'est la longueur de la procédure.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc pour le moment on est a un an à peu près pour les afghans. Heu donc entre le moment où ils ont leur première petite interview à l'office des étrangers et celle du CGRA il y a un an...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et ça c'est extrêmement long. C'est extrêmement long heu parce que les jeunes se, se, se ils se démotivent heu par rapport à l'école. Et donc ça c'est ça c'est un grand problème et sinon ma, ma, pour moi ma grosse difficulté c'est l'accueil heu c'est la, les conditions d'accueil et le manque de moyen dans, dans l'accueil.
- **Z.C** : Hum hum.
- **F.R** : Vous pensez qu'il y a une différence entre le jeune par rapport à leur niveau d'éducation heu et socio-économique qui avait dans le pays d'origine, vous pensez que la leur, vulnérabilité, leur fragilité il y a un différence si on peut le dire comme ça s'il a un niveau plus haut ou plus bas d'éducation ou venir d'une famille riche ou pauvre tout ça vous avez une autre idée de différence ?
- **A.G** : Bah en fait j'en ai peu qui viennent d'une famille aisée hein peu mais les, les pfff je dirai quoi c'est 10-15%. Mais heu c'est clair et net quoi, clair et net. Heu bah ceux qui viennent d'un milieu plus aisé ils comprennent immédiatement l'intérêt de l'école, ils comprennent beaucoup plus vite qu'en... Parmi les afghans on a beaucoup de jeunes qui viennent de milieu très très précarisé qui n'ont jamais été à l'école ou très très peu heu et qui ont juste été à l'école coranique quoi et là c'est vraiment compliqué de leur faire comprendre l'intérêt de l'école. En plus très souvent la famille fait pression pour qu'ils envoient de l'argent et donc ils comprennent pas pourquoi ils doivent aller perdre leur temps à l'école, ce qu'ils veulent c'est travailler et heu...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, oui pour moi il y a une différence c'est clair, c'est clair.
- **F.R** : Et heu vous avez mentionné maintenant que leur intérêt c'est plutôt de travailler mais aussi avant vous avez dit qu'une de mes premières questions c'est « Madame j'ai besoin d'une SIM », du coup quel est votre rôle par rapport à leur demande, vous aidez pour retrouver un travail, vous lui donnez une SIM, quel est votre rôle ?
- **A.G** : Oui oui oui. Moi je leur dis qu'on a l'interdiction de faire des cadeaux et de donner de l'argent.
- **F.R** : Ah ok.

- **A.G** : Donc on a pas le droit, maintenant de nouveau les tuteurs qui ont trois-quatre pupilles ils vont parfois offrir un GSM du coup c'est très embêtant parce que moi je peux pas offrir un GSM heu j'en ai vingt simultanément je peux pas donner un GSM à tout le monde quoi. Et donc je leur dis clairement « Moi je suis désolé mais je peux pas » par contre les cartes SIM oui on, en fait le problème c'est que depuis qu'il y a eu les attentats on doit enregistrer les cartes SIM, heu quelqu'un de majeur doit enregistrer les cartes SIM. Donc j'enregistre les cartes SIM à mon nom le problème c'est qu'au bout de vingt enregistrements il n'y a plus moyen et donc voilà on est coincé. Il y a aussi un problème par rapport aux vêtements donc dès qu'ils arrivent ici ils ont vraiment envie d'avoir des beaux vêtements, des vêtements de marque, etc. Et heu dans certains cent... Dans certains petits centres comme je vous disais ceux qui ont l'aide du CPAS etc ils renvoient, ils reçoivent 80 euros tous les trois mois je crois pour acheter des vêtements...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Plus un coiffeur tous les X temps. Heu et ils se parlent évidemment, ils se connaissent parce que parfois ils ont été ensemble dans les centres de premières lignes donc il y en a un qui va dans un petit centre l'autre qui se trouve à Jodoigne l'un qui reçoit 80 euros pour ses vêtements l'autre qui reçoit des vieux vêtements de secondes mains qui sont dans le hangar. Et donc ça aussi très souvent c'est les premières choses « Madame Madame j'ai pas de vêtements, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de veste » et on les voit courir en plein hiver avec des petits trucs tout légers heu parce que les vêtements que les gens donnent c'est souvent des tailles comme ça et eux ils sont comme ça donc ça marche pas quoi. Donc là aussi on essaye, on essaye de trouver des téléphones d'occasion si dans votre réseau vous avez des smartphones que les gens n'utilisent plus ils faut nous les apporter.
- **Z.C** : Oui bien sûr.
- **A.G** : Parce que c'est super important pour eux c'est leur contact avec la famille, c'est grâce à ce téléphone qu'ils vont pouvoir obtenir des photos de leur carte d'identité, de leurs documents pour leurs procédures donc c'est vraiment super important d'avoir un smartphone vraiment...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : C'est vital.
- **Z.C** : Hum par rapport à ça, je reviens sur heu un élément qui revient tout au long de l'entretien c'est la relation de confiance que vous devez construire avec les personnes et par ailleurs des problèmes que vous soulevez notamment hum simplement pour des personnes qui ne comprennent pas grand-chose en fait ou qui sont très méfiante parce qu'elle ont vécu simplement des événements extrêmement violent et donc une relation de confiance vous disiez qui prend du temps...
- **A.G** : Oui, oui.
- **Z.C** : Et donc une arrivée en centre où parfois bah il faut du temps avant de comprendre que les personnes sont pas là pour vous faire du mal.

- **A.G** : Oui.
- **Z. C** : Vous concrètement cette relation de confiance là qui est compliqué à créer précisément pour les raisons que vous avez mentionnées, c'est quoi vos trucs en fait pour construire la relation de confiance ? Comment vous faite pour qu'une personne vous identifie comme un acteur ? Vous dites qui sert son intérêt supérieur et pas comme une personne qui veut lui nuire.
- **A.G** : Oui oui.
- **Z.C** : Comment on fait ça en fait ?
- **A.G** : Bah j'essaye de détecter rapidement s'il y a un point sur lequel je peux l'aider.
- **Z.C** : Hum hum
- **A.G** : Hum favoriser la relation. Heuuu et donc je pfff je crois qu'il y a pas de truc quoi c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu compliqué hummm j'essaye d'être le plus transparente possible heuuu [silence]. Voilà je dis que j'ai aucun rapport avec les autorités que je suis tenu au secret professionnel que heu mon job c'est vraiment l'aider. Maintenant s'il y a des demandes particulières c'est ça qui peut faire la différence, maintenant si la demande c'est je voudrais bien un smartphone et des nouveaux vêtements là...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Je peux essayer de trouver un truc heu mais mais je pense qu'il n'y a pas de recette quoi, je pense qu'il y a pas de recette.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Il y a des jeunes avec qui ça accroche et il y en a qui au bout de deux ans vous font toujours pas confiance quoi.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais je pense aussi que c'est fort lié à l'histoire je pense qu'un jeune qui heuu raconte une histoire construite de toute pièce bah il va être méfiant.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et a raison. Un jeune qui est vraiment fin voilà il a fui quelque chose de vraiment dangereux, il veut parler, il veut raconter il y a vraiment hein des jeunes qui veulent raconter raconter raconter et puis il y en a d'autre où vous posez des questions vous avez deux monosyllabe en réponse et...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et mais je pense que ça je pense que c'est vraiment lié à l'histoire qui est derrière.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Je pense que le jeune qui est ici parce qu'il veut faire des études et qu'il a inventé une histoire de toute pièce pour essayer d'avoir l'asile bah il va en dire le moins possible et ça m'est arrivé une fois ou deux hein ou le jeune vraiment répondais pas et même disais « Mais pourquoi est-ce qu'elle vient quoi ? ».
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : A ce moment-là on le lâche et on attend qu'il y a un moment important...
- **Z.C** : Pour revenir ?
- **A.G** : Oui exactement ou qu'il y ait vraiment une difficulté et là il faut qu'on soit présent pour montrer qu'on est là.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais parfois ça ne marche pas hein parfois encore aujourd'hui il y a encore des jeunes pour lesquels j'ai toujours un doute quoi je, je...
- **Z.C** : Oui.
- **A.G** : Voilà je ne sais pas pourquoi quelles raisons ils sont venus je pense que leur histoire est bidon.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Voilà je me dis que si moi...
- **F.R** : Leur histoire est ?
- **A.G** : Bidon
- **F.R** : Bidon, ok.
- **A.G** : Tu vois si moi j'ai l'impression que l'histoire est bidon je me dit quand ils vont passer au CGRA heu pff
- **Z.C** : Ils le croiront pas.
- **A.G** : Non mais non. Non, quand vous entendez la même histoire pour la cinquième fois si moi je l'ai entendu cinq fois, le CGRA l'a entendu vingt-cinq fois donc. Et là on essaye j'essaye de dire bah écoute j'ai déjà entendu cette histoire.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Il me fait confiance ou il me fait pas confiance il y a un moment donné donc je vais seulement expliquer un la procédure c'est toi c'est un travail maintenant c'est le mot que j'utilise maintenant, « C'est un travail tu dois la préparer » et me dire « Oui

pfff » « Non préparer une procédure c'est un travail tu réfléchis, tu essayes de te rappeler, tu te rappelles les dates quand tu es parti et tu me dis pas ah moi je suis parti moi en 2018 ou 2017 ça ça marche pas tu vas te payer un négatif quoi parce qu'ils vont t'interroger sur la période juste avant ton départ. ».

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et je leur explique à chaque fois que des exemples que j'ai eu tu vois. Un jeune qui, qui heu qui avait dit qu'il était parti à telle date du coup on l'a interrogé sur tout ce qui c'était passé avant. Il savait pas répondre bah pourquoi il savait pas répondre parce qu'il était parti avant, tu vois ? Et donc on a pu faire un recours on a pu sauver les meubles mais...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Fin voilà donc c'est [silence]. C'est voilà c'est ça c'est en donnant tous ces exemples moi j'ai en un jeune comme ça qui disait rien quoi, il disait rien et donc heu je peux rien faire c'est tout.
- **Z.C** : Vous soulevez en parlant vous soulever la question des faux récits entre guillemets donc les personnes qui utilisent des histoires qui ne sont pas les leurs voilà dans le but d'avoir plus de chance...
- **A.G** : Excuse-moi Alex j'ai cherché mes clés partout mes clés de voiture tu les as pas vu ?

[L'entretien est interrompu]

- **Z.C** : Je disais hein la...
- **A.G** : Oui.
- **Z.C** : La question...
- **A.G** : Des faux récits.
- **Z.C** : Des stratégies qui sont mises en place par exemple pour prendre une histoire qui n'est pas la leur. Nous on est confronté aussi dans les centres souvent en fait que les en tout cas, les mineurs non accompagnés qu'on a rencontrés sont conscients de heu du fait que c'est intéressant d'être un mineur si je peux dire ça comme ça...
- **A.G** : Oui oui.
- **Z.C** : Non accompagné.
- **A.G** : Oui oui.
- **Z.C** : Le fait d'être under age j'allais dire.
- **A.G** : Oui

- **Z.C** : Et ils le disent eux même hein ils disent mais non moi ça va parce que je suis small par exemple.
- **A.G** : Oui.
- **Z.C** : C'est un truc qui nous avait marqué « je suis small » donc ils savent quelque part qu'il y a une protection spécifique parce qu'ils sont en dessous de 18 ans.
- **A.G** : Oui.
- **Z.C** : Parce qu'ils ont moins de 18 ans pardon je sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ces stratégies là on parlait des récits bidon vous dites « Mais il y a aussi la question de l'âge » du fait qu'on sait que c'est intéressant d'être un mineur...
- **A.G** : Mais moi j'ai eu maintenant j'ai un cas maintenant justement c'est vraiment comique j'en ai eu deux...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Deux jeunes majeurs qui sont arrivés en Belgique qui se sont dit mineurs donc j'ai été désigné tutrice...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais en fait les deux jeunes venaient avec un gros problème de santé.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc bah voilà on a fait ce qu'il fallait quand c'était fini bah ils ont dit que voilà « Non moi en fait je suis majeur » donc le premier c'est un érythréen qui avait déjà obtenu le statut de réfugié en Allemagne...
- **Z.C** : Ok.
- **A.G** : qui est arrivé en Belgique, avec une malformation génitale et il expliquait qu'il avait quitté son pays pour cette raison vraiment il voulait se faire opérer point. Et donc heu là je suis assez fière parce que c'est une opération esthétique en fait et donc en principe c'est pas payé par Fedasil et donc on a été chez un urologue ou lui a expliqué hum et heureusement l'urologue a dit « Oui mais avec ce problème là ça peut dégénérer en cancer et donc il faut opérer ».
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et je dis « Mais en fait il faudrait aussi mettre une petite prothèse » et donc finalement Fedasil a accepté
- **Z.C** : Ok.

- **A.G** : Et donc le jeune a été opéré et dès qu'il a été opéré il a dit « Ok moi maintenant je retourne en Erythrée ». Et là heu donc là entre-temps les traces d'empreintes sont arrivés d'Allemagne et c'est là qu'on a vu qu'il avait un passeport allemand, qu'il avait tout quoi.
- **Z.C** : Oui c'est ça.
- **A.G** : Mais il voulait retourner en Erythrée donc là j'ai fait les démarches auprès de l'avocat, son avocat m'a dit « Tu lui fais signer un papier comme quoi il veut retourner en Erythrée parce que »...
- **Z.C** : [Rires]
- **A.G** : Donc là j'ai téléphoné à l'OIL qui m'a dit « On a jamais eu quelqu'un qui voulait retourner en Erythrée »
- **Z.C** : [Rires]
- **A.G** : Heu et lui il a insisté quoi et il voulait retourner, il voulait retourner donc je savais pas quoi faire du coup j'ai téléphoné à l'ambassade d'Erythrée sans donner de nom et qui m'a dit « Oui oui il n'y a pas de problème il faut juste une autorisation des parents ». Ok donc le gamin a téléphoné à ses parents et ses parents lui ont dit « Mais tu es fou tu restes la bas tu bouges pas quoi » et donc le gamin est retourné en Allemagne et voilà. Et l'autre idem c'est un gamin heu qui qui, qui s'était, qui s'était fait battre par la police en Turquie et qui avait une perforation de l'oreille donc on l'a opéré maintenant il y a un mois et maintenant je viens de découvrir qu'il est majeur et qu'il a ses papiers en France
- **Z.C** : Ah ouais.
- **A.G** : Mais voilà c'est pas grave quoi [rires]
- **Z.C** : Oui oui non non mais ...
- **A.G** : Et donc la Belgique apparemment est reconnu pour heu pour heu...

[L'entretien est interrompu]

- **A.G** : Donc voilà mais oui oui évidemment, évidemment et en plus pour le moment ils font pleins de test d'âge.

[L'entretien est de nouveau interrompu]

- **F.R** : Ils vous disent tout de suite qu'ils sont majeurs ? Ils vous ...
- **A.G** : Non non non non ils disent pas.
- **F.R** : Ok.

- **A.G :** Ils disent jamais. Ici le jeune en fait dans les deux cas je l'ai appris par l'office des étrangers qui a reçu une réponse du pays sinon je crois qu'il l'aurait jamais dit.
- **Z.C :** Ah oui c'est ça c'est parce qu'ils ont eu après fin pour le cas érythéen ça.
- **A.G :** Dans les deux cas. Dans le cas érythéen le jeune savais très bien que, que, qu'il avait changé son nom, sa date de naissance ...
- **Z.C :** Ok ouais ouais.
- **A.G :** Mais le jeune savais très bien. Et dans le cas de l'érythéen l'office des étrangers à prévenu le service des tutelles qui m'a contacté pour organiser une comment ils appellent ça ? Une audition d'identification.
- **Z.C :** Hum hum.
- **A.G :** Et là le jeune a tout dit quoi il a dit « Oui mais je savais qu'en Belgique on allait m'aider ».
- **Z.C :** Hum hum.
- **A.G :** Et donc c'est pour ça que je suis devenu spécialisé dans les problèmes médicaux [rires].
- **Z.C :** Ah oui oui je comprends. Et du coup ces personnes étaient quand même passé par un test d'âge qui a été avec une ... fin il y a toujours une marge d'erreur dans le test d'âge et donc ils ont été considéré comme étant en dessous de 18 ? Où ils ont pas eu...
- **A.G :** Dans le cas de l'érythéen je pense pas qu'il y a eu un test d'âge.
- **Z.C :** Ah c'est ça oui.
- **A.G :** Dans le cas du hummm du, c'était un Bengali ! Dans le cas du Bengali en fait le service de première ligne et c'est là que je dis que les équipes sont formidables. Donc le gamin avait très très mal il avait des acouphènes, etc. Et donc le centre de première ligne a appelé le service des tutelles en disant « Ici on a vraiment un cas grave, il faut qu'on fasse quelque chose quoi » et donc ils m'ont désigné et donc j'ai été le voir et le lendemain il avait son test d'âge. Et heu et donc heu moi j'ai, j'ai refusé le test d'âge donc c'est là que c'est vraiment important d'avoir cette autorité parentale moi j'ai pu dire « Non on fait pas le test d'âge, le type doit aller à l'hôpital il a des acouphènes » en plus il avait été chez le médecin de Fedasil qui lui avait donné des gouttes heu les gouttes ont provoqué des vomissements enfin bref il a été hospitalisé une semaine et quand il est revenu il a voulu faire le test d'âge j'ai dit « No way on ne fait pas le test d'âge, on fait d'abord l'opération et on fera le test d'âge après ». En plus le gamin il va être majeur dans, dans, dans deux mois donc c'est débile quoi donc on va payer un test d'âge...
- **Z.C :** Ouais

- **A.G** : Alors que de toute façon il est majeur. Bon entre temps les, les, les réponses sont arrivées de ces empreintes et en plus mais là c'était mignon parce qu'en fait il savait pas qu'il avait eu ses papiers en France.
- **Z. C** : Ah ouais.
- **A.G** : Il savait pas. Et donc quand j'ai reçu la réponse heureusement vous voyez là aussi le rôle du tuteur. En fait j'ai demandé vous pouvez demander à avoir tout le dossier de l'office des étrangers et donc dans son cas comme il allait être majeur et qu'il y avait un test d'âge de prévu je me suis dit « Je vais quand même demander tout le dossier puisque je vais être dessaisie très bientôt donc je vais demander tout le dossier » et là j'ai vu, la république française avait répondu à la Belgique en disant « ah bah oui ce monsieur à » ... Donc c'est le même nom mais la date de naissance est pas la même et il a un titre de séjour de 4 ans valable jusqu'en 2024. Et donc j'ai été trouver le gamin à Rixensart et le gamin s'est mis à pleurer en disant « Je ne savais pas, je ne savais pas » et du coup maintenant il s'est excusé un million de fois de m'avoir menti et je dis « Écoute t'inquiète pas tu as fait ce que tu devais faire, ne t'inquiètes pas, pas de problème » mais du coup il va probablement retourner en France.
- **F.R** : Mais du coup vous avez refusé le test d'âge parce que...
- **A.G** : J'ai refusé le test d'âge.
- **F.R** : Il y avait le souci médical ?
- **A.G** : Oui
- **F. R** : Normalement vous pouvez pas.
- **A.G** : Si je peux le faire mais il vont le faire quand même quoi [rires].
- **F.R** : Ok, ah ok.
- **A.G** : Je l'avais refusé aussi pour un autre mais ça permet de faire gagner du temps donc on refuse, le service des tutelles en fait c'est le service des tutelles qui doit organiser le test d'âge et en fait le service des tutelles [rires]. Je crois qu'il est quand même avec nous quelque part il est obligé de faire le test d'âge, il est obligé de voir l'office des étrangers, le service des tutelles il est en contact avec ces jeunes donc voilà il...
- **F.R** : Ok.
- **A.G** : Par exemple pour le jeune Bengali bah j'ai pu de nouvelle quoi pour le test d'âge donc maintenant on s'en fout parce que de toute façon il a ses papiers en France mais heu ...
- **F.R** : Et comment vous avez eu les papiers de la France et de l'Allemagne ? Il y avait une demande par l'office des étrangers, par vous ?
- **A.G** : Donc l'office des étrangers avec les empreintes...

- **F.R** : Ah ouais.
- **A.G** : A vu qu'il y avait des empreintes...
- **F.R** : Ok.
- **A.G** : A vu qu'il y avait un IT en France et donc ils ont demandé à avoir toutes les informations.
- **F.R** : Un rite ?
- **A.G** : IT, IT ça veut dire dans la base de données. Et heu et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé, j'ai le droit de demander tout le dossier à l'office des étrangers.
- **F.R** : Ok.
- **A.G** : Et du coup j'ai reçu tout le dossier et notamment la réponse française.
- **F.R** : Ok.
- **A.G** : Et donc ça j'ai communiqué tout de suite avec l'avocat je travaille vraiment en transparence avec l'avocat et l'avocat a envoyé un mail à Dublin donc à la cellule Dublin de l'office des étrangers pour savoir quel type de séjour le garçon avait obtenu.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc est-ce que c'est l'asile fin le gamin pense que c'est l'asile mais c'était marrant parce qu'il m'avait raconté qu'il venait d'arriver, en fait il est en Europe depuis 2011 quoi [rires].
- **Z.C** : Oui c'est ça [rires].
- **A.G** : Donc oui voilà c'est comme ça, c'est comme ça.
- **F.R** : Et quand c'est comme ça il reçoit le support de leur, du centre de leur pays d'origine ? Comment il arrive à faire cette histoire dans ce cas-là ? Fin il invente quels trucs ?
- **A.G** : Bah ici c'est un garçon qui est intel... en plus c'est marrant parce qu'il a du faire semblant qu'il parlait pas français.
- **Z.C** : Haaaa.
- **A.G** : Donc on se parlait en Anglais.
- **Z.C** : Alors qu'il parlait français ?
- **A.G** : Alors qu'il parle français mieux que l'anglais quoi [rires].

- **Z.C** : Ah oui d'accord
- **A.G** : Ah ouais je te jure l'histoire de dingue [rires]
- **Z.C** : Ah oui oui c'est quand même sérieux dans la réflexion que...
- **A.G** : Ah oui oui oui.
- **Z.C** : Oui oui.
- **A.G** : Oui oui c'est marrant parce que maintenant depuis qu'on a fait, maintenant il me parle en français quoi.
- **Z.C** : Ah oui c'est ça.
- **A.G** : Avec des expressions, « Ouais ça marche » [rires].
- **Z.C** : Ah oui.
- **F.R** : En tout cas il avait un problème...
- **A.G** : Oui oui d'ailleurs il a dû retourner aux urgences en plus maintenant il s'est choppé une infection, non non c'était très très sérieux.
- **F.R** : Depuis 2011 qu'il avait ce truc ?
- **A.G** : Non.
- **Z.C** : Bah quand il est passé en Turquie mais on ne sait pas exactement quand.
- **A.G** : Oui juste j'ai pas demandé ça tient, oui oui.
- **Z.C** : Parce que je sais quand il est passé par la frontière.
- **A.G** : Mais peut être que ça aussi c'est une histoire bidon hein cette histoire.
- **Z.C** : Peut-être ouais ouais.
- **A.G** : Il faudrait que je lui demande, je lui ai pas encore demandé
- **Z.C** : C'est vrai ça en fait [rires].
- **A.G** : Non que, il a eu ça il a eu.
- **F.R** : Peut-être pas en Turquie.
- **A.G** : Peut-être pas en Turquie, je sais pas [rires].
- **F.R** : Ca c'est hors de la ...

- **A.G** : Oui c'est ça, je vais lui demander je sais pas.
- **Z.C** : Moi j'avais peut-être heu juste une dernière question un peu plus ponctuelle et puis je laisse ma collègue vous poser celles auxquelles j'ai pas pensé. Juste avec la relation que vous développez avec les personnes que vous encadrez, que vous mentionnez à plusieurs reprises tout au long de l'entretien et notamment donc la relation de confiance à créer. Le fait d'être présente à des moments vous disiez des moments critiques fin par exemple une entrée à l'hôpital pour un problème médicaux spécifiques et en même temps le contexte sanitaire du Covid qui est arrivé dans tout ça. Nous on demande toujours l'impact que le Covid a eu en fait sur le, sur le métier simplement que les gens exercent, et donc sur vous, sur votre fonction et sur le simplement la relation que vous entretenez avec ces personnes qui a dû d'une manière ou d'une autre être un petit limité aux vues du contexte sanitaire.
- **A.G** : Pfff pas un petit peu.
- **Z.C** : Voilà moi j'aimerais vous entendre là-dessus qu'est-ce qui a changé quoi, qu'est-ce qui a eu comme impact avec ça ?
- **A.G** : Heu bah les centres ont essayés de faire le maximum je crois qu'on été les seules personnes quand ... il y vraiment eu des périodes ou on était les seuls à pouvoir rentrer.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Heu [silence]. Heu parfois on pouvait pas entrer du tout quand le jeune était en isolement, là on pouvait pas le voir du tout non plus...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Mais ce qui était catastrophique c'était la scolarité parce que ça vraiment vraiment ça m'a beaucoup beaucoup énervé parce que ok à la première vague heu donc plus d'école hum première vague je comprends que les centres n'avaient pas d'ordinateur ils étaient pas équipé, etc. Mais à la deuxième, à la troisième ils ont quand même eu le temps de s'équiper, pff rien quoi rien. Donc ça veut dire que les jeunes n'ont pas été scolarisés pendant toutes les périodes de confinements et il y a eu donc il y a eu les périodes où nous tous, toute la Belgique était confinée mais il y a aussi pleins de période où des centres étaient confinés. Donc il y a un mois et demi Jodoigne était zone rouge fermée...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc pas d'école interdiction pour les jeunes d'aller à l'école. Et ça c'est catastrophique quoi c'est catastrophique parce que non seulement ils apprennent pas la langue mais parce qu'ils se socialisent pas, parce qu'ils sortent pas du centre ils sont à trois dans une chambre comme ça dégueulasse hum catastrophique, catastrophique. Et je vous dit pas en 2020 quand le Covid a commencé heu je crois que les, les ... En tout cas à Jodoigne et à Rixensart ils ont été les derniers à avoir du masque, à mettre du gel hydroalcoolique, les derniers quoi. Il y avait pas de savon dans les toilettes, il y a jamais de savon dans les toilettes.

- **Z.C** : Non mais c'est vrai [rires]
- **A.G** : Il n'y a pas de papier WC et pourquoi ? Je les comprends hein c'est parce que les jeunes s'il y a du savon ils jouent avec, ils le lancent, ils cassent non non c'est costaud hein je vais dire c'est pas facile quoi hein.
- **Z.C** : Oui oui oui bien sûr.
- **A.G** : Bah du coup la solution c'est quoi ? Ils reçoivent chacun leur savon et quand ils doivent aller se laver, ils prennent leur savon et ils vont à l'évier quoi.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Non c'est ... J'avais fait des photos a un moment donné tellement j'étais choqué par l'état des sanitaires vraiment je les ai effacé sinon je vous les aurais montré mais c'est vraiment dégueulasse quoi vraiment digne d'un camping de cinquième catégorie.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Dégoutant, dégoutant. Enfin that's life.
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : Quand je compare avec la Grèce et ...
- **Z.C** : Et il n'y a même pas de structure en dur fin je veux dire il y a des personnes qui sont dans des bâches quoi c'est un autre level de ...
- **A.G** : En Grèce ?
- **Z.C** : Oui.
- **F.R** : Il n'y a pas de structure.
- **A.G** : Non mais ici il y a eu hein c'est plus en 2016 ou 2017 je sais plus a Rixensart ils avaient mis des tentes...
- **Z.C** : Oui oui bien sûr.
- **A.G** : Et pour le moment Jodoigne aussi c'est, c'est du semi-dur quoi.
- **Z.C** : Oui mais c'est une solution d'urgence.
- **A.G** : Oui.
- **Z.C** : En Grèce ce qui a, c'est que c'est la norme.
- **A.G** : Oui.

- **Z.C** : Ils veulent pas accueillir en fait donc ils vont pas construire des building et des appartements et tout.
- **A.G** : Non non c'est ça.
- **Z.C** : Fin je veux dire c'est aussi une politique d'être hostile quoi.
- **A.G** : Oui oui c'est ça oui oui tout à fait. Et ça on a pas en Belgique pour ça qu'on mets pas d'argent mais, mais fin quand je compare les autres pays je me dis « On a déjà beaucoup de chance quoi », ouais.
- **F.R** : Je...
- **Z.C** : Ouais vas-y, je vais laisser Francesca.
- **A.G** : J'ai re les clés donc ça va.
- **Z.C** : Oui [rires].
- **A.G** : Un quart d'heure [rires].
- **Z.C** : [Rires].
- **F.R** : Non mais alors j'ai une autre petite question du coup on a parlé beaucoup de vulnérabilité mais on se demande souvent quelles sont les forces et les strenght de ces personnes, qu'est-ce que vous avez noté dans votre expérience le coté plus [silence].
- **A.G** : Résillent.
- **F.R** : Oui la résilience exactement je cherchais le ...
- **A.G** : Ouais ouais ouais.
- **F.R** : Du coup qu'elle est votre expérience par rapport à ça ?
- **A.G** : Pfff ils sont incroyablement résillents dans la majorité quoi, incroyablement résillents. C'est ce qui fait que ce boulot est extraordinaire c'est qu'ils sont magnifiques quoi. Souvent je discute avec la directrice d'un tout petit centre en Wallonie qu'on appelle la Rolls Royce parce que c'est magnifique vraiment et elle me dit ces gamins c'est un cadeau de la vie vraiment c'est, c'est ils sont magnifiques vraiment.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ils sont [silence]. Je sais pas comment enfin je suis prise au dépourvue là je suis tellement habitué à parler des trucs plus négatif mais [silence]. Ils sont, je sais pas expliquer. Je devrais réfléchir plus longtemps heu [silence]. Bah ils sont pour la plupart ils prennent ce que vous donnez quoi et donc c'est, c'est très chouette parce que heu pas tous hein mais heu ils prennent quoi, ils sont contents heu, ils essayent de, de, de faire heu de de faire au mieux ils essayent je sais pas expliquer je pourrais donner mille petits

exemples mais j'arrive pas à trouver l'explication si ce n'est qu'ils ont un courage de fou quoi avec le mais même pas 10% de ce qu'ils ont vécu nous on serait par terre.

- **Z.C** : [Rires]
- **A.G** : On serait par terre, on serait, on serait, on serait à l'asile psychiatrique, on serait en psychothérapie cinq fois par semaine [rires]. Et eux ils passent à travers parfois je me dis comment ils font quoi, comment ils font ? Je sais pas je sais pas.
- **F.R** : Non on comprend très bien.
- **Z.C** : Hum hum. C'est pour ça qu'on demande souvent parce qu'on se concentre sur leurs vulnérabilités parce qu'en fait c'est notre projet mais c'est quand même intéressant de dire en fait maintenant il y a beaucoup aussi de forces et de résillences. Mais heu lié à ça heu on demande souvent aux personnes aux demandeurs d'asiles qu'on a rencontré, quels sont leurs plans pour le futur en fait et par rapport à ça qu'elle est votre expérience comme tuteur et comme tutrice, heu comme tutrice en fait de leur plan pour le futur. Quels sont leurs plans ? Leurs desseins ? Leurs rêves tout ça ?
- **A.G** : Bah je remarque que ça dépend très fort de leur passé par exemple les afghans je parle beaucoup d'afghans parce que forcément j'en ai beaucoup pour eux c'est vraiment difficile. C'est incroyable la conséquence d'avoir une autre colorisation, d'avoir un pays qui, qui ne gère rien heu qui est en guerre qui, qui où il n'y a pas de service public, il y a pas d'école, il y a pas de santé il n'y a rien. Ça génère des personnes qui n'ont absolument aucune vision d'avenir...
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Aucune, qui sont vraiment dans le court terme.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc c'est très difficile de les convaincre qu'ils faut aller à l'école d'autant plus maintenant que la situation en Afghanistan a changé c'est encore plus important qu'avant puisqu'il va y avoir beaucoup moins de décisions positives enfin selon les estimations des, des avocats et des ...
- **Z.C** : Ah oui ?
- **A.G** : Oui.
- **F.R** : Beaucoup moins ?
- **A.G** : Beaucoup moins beaucoup moins il y aurait plus de protection subsidiaire, il y aura plus. Et donc il y aura plus que des statuts réfugiés ou des négatifs.
- **Z.C** : Ou rien, ouais ouais.
- **A.G** : Et donc ça va être super compliqué donc c'est vraiment super important qu'ils aillent à l'école, qu'ils essaient de, de, le plus vite possible d'avoir quelque chose en

main pour éventuellement avoir un job même s'ils rentrent au pays ou même s'ils rentrent pas ou peut-être faire une régularisation on ne sait pas très bien. Mais en tout cas aller à l'école c'est vital et en même temps au pays là, les familles sont dans une détresse totale parce qu'il n'y a plus d'argent qui arrive donc il y a la faim quoi du coup ils voient encore moins l'intérêt de l'école ils veulent travailler pour envoyer de l'argent au pays donc c'est vraiment une situation difficile. Par contre les jeunes qui heu qui, qui viennent de famille plus aisée de famille éduquée ceux-là arrivent à aller à l'école et ils ont un plan et heu j'ai une jeune qui a envie de, de, d'étudier les langues, un jeune qui veut faire de l'informatique donc voilà on voit vraiment vraiment la différence quoi. Quand ils ont eu quelque chose au pays hum quand ils ont eu une famille, quand il y a eu l'école quand il y a eu heu une famille qui travaillait ailleurs que dans les champs on sent qu'il y avait ... Sinon les autres c'est très très compliqué c'est vraiment difficile et là aussi la problématique de l'école qui heu pfff, vous avez interrogé un peu des écoles ?

- **Z.C** : Non.
- **A.G** : Ça serait peut être intéressant quand même donc le système DASPA Dispositif d'Accueil machin, hum il y a des écoles qui essayent dès que c'est possible de faire des espèce d'intégration dans des, dans des sections professionnelles pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qui existe et puis il y en a qui font pas. Et donc c'est, c'est vraiment compliqué parce que notamment les afghans ils ont aucune idée aucune, aucune, aucune idée de ce qu'ils pourraient faire et donc le seul moyen c'est d'aller leur montrer une section mécanique, une section chauffage ou voilà pour le moment je sais pas pourquoi ils veulent tous faire du chauffage.
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : Je sais pas pourquoi [rires]. Mais le chauffage c'est compliqué tu dois t'y connaître un peu en math, tu dois être capable ... fin moi j'ai un jeune qui a été int... Qui voulait absolument quitter le DASPA on l'a envoyé en soudure, il voulait faire de la soudure parce que son copain faisait la soudure mais il savait pas mesurer. Il n'avait jamais eu une latte en main et donc quand le patron lui disait « Va me couper un truc de 3 cm » fin tout ça pour dire que l'avenir c'est un peu y'en, a y'en a. Et petit à petit ça vient, petit à petit mais au début non non ils sont trop...
- **F.R** : Et quel est votre rôle par rapport à ça ?
- **A.G** : De vérifier que l'école les envoie dans ces différents trucs. Et alors parfois ce qui sont déjà un peu plus dans la scolarité parfois ils viennent ici et alors je leur montre je leur explique tout le système scolaire belge. Oui en bas j'ai mon bureau en bas.
- **F.R** : Ah ok.
- **A.G** : Alors je leur propose quand on se connaît un petit peu mieux je dis « Voilà est ce que vous voulez que quand on se voit, vous veniez ici » ? Comme ça ils sortent du centre on leur paye leur ticket et au moins ils voient un peu autre chose quoi et ils rentrent dans une famille enfin ils rentrent dans une maison. Et donc neuf fois sur dix, ils disent « Oui oui oui » et ils viennent quoi. Et alors ici je leur montre sur l'ordinateur, je leur montre

les différents types de métiers, le système professionnel, le système heuuu, heu le CEFA qui est un système de formation en alternance.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et malheureusement c'est vrai que neuf fois sur dix, ils vont se retrouver en CEFA c'est à dire le truc le moins scolaire et le plus pratique pourquoi ? Parce que là ils reçoivent un peu d'argent, ils ont un contrat avec un patron qui va leur donner d'abord 200€ la première année puis 300 et puis 400 et puis 500 et neuf fois sur dix c'est ça qu'ils veulent. J'en ai eu trois-quatre qui sont partis, je crois que j'en ai eu deux qui sont partis en général heu et un et un en technique.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Sinon tout le reste c'est, ça dépend ce qui a eu avant quoi mais malheureusement on se rend compte que quand on arrive à 15 ans et qu'on a jamais été scolarisé y'a rien à faire quoi tu récupères plus c'est fini c'est foutu. C'est foutu.
- **F.R** : En fait ça est lié à quelque chose qu'on avait vu en centre, ça nous marquait beaucoup parce qu'il y avait une affiche dans le centre Croix Rouge oui mais c'est l'affiche je pense de Fedasil qui explique un peu les systèmes qu'est-ce que vous pouvez faire après. Du coup il y avait université, même pas...
- **Z.C** : Non même pas.
- **F.R** : Le travail les plus...
- **Z.C** : Les moins qualifiés.
- **F.R** : Les moins qualifiés. Et du coup ça c'était vraiment...
- **A.G** : C'est choquant, c'est vraiment choquant.
- **F.R** : C'était choquant pour nous parce qu'il n'y avait même pas l'option...
- **A.G** : Ouais.
- **F.R** : Et même s'il y a beaucoup de personnes qui ont été scolarisées dans leur pays ou qu'ils parlent déjà français...
- **A.G** : Évidemment, évidemment.
- **F.R** : Et du coup ça vraiment c'est ...
- **A.G** : C'est choquant.
- **F.R** : C'est choquant pour nous et aussi parce qu'on interrogeait aussi le directeur et l'équipe des centres d'accueil et ils confirmaient ça que souvent les personnes super scolarisée et avec beaucoup d'expériences déjà bah qu'ils se retrouvent à faire du nettoyage ici en Belgique...

- **A.G** : Ouais c'est vraiment choquant. Moi j'avoue que j'ai pas heuuu oui voilà ! J'ai une heu une fratrie de, de, de somaliens dont le papa était professeur et hum c'est eux qui sont maintenant du côté flamand. Et heu le grand comme il est majeur, il a fallu attendre des plombes pour qu'enfin il puisse avoir accès à des cours de néerlandais enfin et puis heu c'est un gamin quand je l'ai connu bah il voulait, il voulait faire des études quoi vraiment il avait envie et donc j'arrivais pas à piger parce que c'était le système flamand et donc je connaissais pas bien. Et quand j'ai parlé avec son prof qui disait « Oui oui dès qu'il sera au niveau trois il pourra aller au FOREM suivre une formation », je lui dis « Mais en fait ce garçon il a envie de faire des études quoi », « Ah bon, ah bon, ah oui mais alors » enfin mais vraiment ça tombait des nues quoi, tomber des nues vraiment. Et je me dis mais ça me fait vraiment penser à ce qu'on me faisait penser avec les migrants italiens où on envoyait les enfants à l'école mais on avait vraiment pas envie qu'ils fassent l'université quoi, on voulait vraiment qu'ils restent au niveau ouvrier et ça a été démontré hein par heu à l'ULB il y'a cette prof d'origine italienne ah je vais retomber sur le nom et qui a vraiment démontré que au niveau de la scolarité des années 60 on avait pas du tout envie que les fils d'ouvriers italiens fassent des études quoi, on les orientait vers des études ... On avait besoin de mains d'œuvres et on voulait des bras, on voulait pas des cerveaux. Je vois que tu es étonné moi aussi quand j'ai entendu ça j'ai fait ... c'est là que tu découvres le, le, le, le rôle de, de, du pays et de des nations tu vois ? Heu...
- **Z.C** : Ouais [rires]. Oui.
- **A.G** : C'est là que le bel idéal qu'on nous a fait croire à l'école l'ascenseur social et tout c'était pas pour tout le monde hein, c'était pas pour tout le monde.
- **F.R** : J'ai une petite question c'est un peu différent et ce qu'on a écouté beaucoup dans les centres surtout pour les mineurs, que c'est vraiment durs pour les mineurs quand ils deviennent majeurs...
- **A.G** : Hum hum
- **F.R** : parce que bien sûr il y a tout un système qui marchent bien et bien sur vous faite parti de ce système qui marche qui fait le mieux pour les mineurs...
- **A.G** : Oui oui
- **F.R** : Qui ont a un pas privilégié.
- **A.G** : Oui oui oui oui oui
- **F.R** : Et du coup il y a un tuteur, il y a un centre spécifique et puis à un moment donné à dix-huit ans, un jour ils sont hors de ce système
- **A.G** : Oui oui oui.
- **F.R** : Et ça c'est vraiment ...
- **A.G** : C'est très très dur.

- **F.R** : Et puis du coup on était intéressé à votre réponse je sais qu'après vous êtes plus là et du coup si vous avez des commentaires par rapport à ça et si en fait, si ça c'est spécifique pour les mineurs bah ce qu'on a constaté pendant notre recherche c'est que la suite du centre, la suite de la procédure c'est très difficile.
- **A.G** : Oui.
- **F.R** : Et du coup c'est pour ça qu'on demande aussi du futur. Du coup on se demandait bien sûr si vous avez des commentaires et si après il vient vers vous aussi des personnes que vous avez suivi et ça quel est votre rôle dans ce cas-là ?
- **A.G** : Oui oui oui oui oui. Oui oui ! C'est un problème très important et je crois que le service des tutelles est tout à fait conscient de ça et d'ailleurs dans les services Belges donc il y a des choses qui sont mises en place par exemple les AMO les Aide en Milieu Ouvert belges et bien depuis quelques années elles ont prolongé la possibilité de suivi au-delà. Les services d'aide à la jeunesse peuvent continuer de suivre un jeune au-delà des dix-huit ans parce qu'on se rend compte qu'à dix-huit ans on est nulle part et donc c'est effectivement très très compliqué au niveau de la procédure on est plus au courant de rien donc on a suivi un jeune et si ce jeune a une réponse négative ou positive on est plus au courant, on ne reçoit plus aucune info. Donc si le jeune ne nous dit pas « Tiens j'ai reçu un négatif, je voudrais faire un recours »...
- **Z.C** : Vous ne savez pas ?
- **A.G** : On ne sait pas on existe plus terminé, terminé. Maintenant si le jeune nous informe et si on est libre le jour de l'audition hein parce que beaucoup comme il a tout ce retard de un an, moi la plupart de mes jeunes ils seront majeurs quand ils auront leur grande interview au CGRA.
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : Forcément.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc ils auront plus une interview calibrée soit disant pour les mineurs hein puisqu'ils seront majeurs. Et donc il peut demander à ce que je sois présente mais comme on me demandera pas mon avis sur la date je sais pas si je serai libre ou pas à ce moment-là.
- **Z.C** : Ouais c'est ça.
- **A.G** : Donc il y a ça donc on vous contacte plus rien. Moi j'ai suivi un jeune comme ça qui était à l'hôpital pour un cancer du sang j'ai renoncé à mes vacances vraiment je l'ai suivi mais vraiment comme ça, comme ça et le jour où il a eu dix-huit ans on voulait même plus me donner de ces nouvelles quoi. Ça j'ai trouvé ça violent vraiment violent « Ah non vous n'êtes plus tutrice on ne vous donne plus de nouvelles », donc ça vraiment ça a été dur et sinon ...

- **F.R** : L'hôpital ne voulait pas donner des nouvelles ou alors le garçon ?
- **A.G** : Non non l'hôpital, l'hôpital.
- **F.R** : Ah oui parce qu'officiellement vous n'êtes plus ...
- **A.G** : Plus rien plus rien ça j'ai quand même ça trouvé un peu dur. Et sinon bah oui j'ai plusieurs jeunes mais là c'est difficile quoi parce que hum je suis en train de regarder parce qu'on se contacte par What's app hein oui j'en ai beaucoup j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est ceux qui contacte bah c'est ceux qui ont pas foutu grand-chose à l'école, qui maîtrisent pas le français du coup ils pigent rien quand il y a une lettre « Ah Madame » ou « Anne qu'est-ce que je dois faire ? ». Tu vois ? Pourquoi parce que comme les procédures sont très longue tu vois si par exemple il reçoit sa réponse à dix-sept ans bah moi j'ai encore un an pour lui expliquer le CPAS, pour trouver un logement, pour faire tout ce qu'il faut faire une fois que tu as le statut mais si tu reçois ta réponse après dix-huit ans tu es tout seul.
- **Z.C** : Pour faire tout le ...
- **A.G** : Ah ouais tu es tout seul pour faire tout. Et du coup comme ça arrive rarement qu'ils aient leurs papiers avant leur dix-huit ans en tout cas pour moi bah moi j'ai pas d'expériences.
- **Z.C** : Oui c'est ça oui oui, c'est ça.
- **A.G** : Donc je me sens vraiment démunie quoi. Or ils ont des problèmes sérieux, ils doivent trouver un logement heu...
- **Z.C** : Oui c'est pas fini hein.
- **A.G** : C'est pas fini puis il y a le problème de l'école aussi tu vois, jusqu'où est-ce que je vais à l'école ? Est-ce que je vais à l'école jusque dix-huit ? Dix-neuf ? Tu peux aller à l'école mais heu pfff est-ce qu'un moment donné c'est pas plus utile quand... Là j'ai un jeune qui, qui traîne à l'école qui arrive pas c'est compliqué il va avoir dix-neuf ans il a son statut de réfugié bah ils se rend compte que continuer l'école ça voudrait dire continuer jusque vingt-cinq ans donc il se dit que c'est beaucoup mieux de faire une formation FOREM. C'est celui qui ne sait pas mesurer avec la latte.
- **Z.C** : [Rires].
- **A.G** : Mais moi je sais pas je, je sais pas où il faut y aller au FOREM à Bruxelles je connais pas et donc je ... Et moi entre temps j'ai d'autres jeunes qui sont arrivé. Tu vois donc si je dois m'occuper aussi de ceux qui ont plus de dix-huit ans bah j'arrive à vingt-cinq/trente et ça, ça devient compliqué.
- **Z.C** : Oui bien sûr, oui oui.
- **A.G** : Donc il faudrait vraiment vraiment vraiment et de nouveau dans un intérêt purement économique si on ne veut voir que ça, on a vraiment intérêt à augmenter l'accompagnement parce que le gamin tant qu'il n'a pas de boulot il est au CPAS hein et

il reçoit mille balles par mois. Donc même d'un point de vue cyniquement économique on a intérêt à les aider parce que plus vite il aura suivi sa formation, plus vite il sera sur le marché du travail et plus vite il va rapporter à l'état plutôt que de lui coûter.

- **Z.C** : [Rires]
- **A.G** : Donc c'est vraiment des économies de bout de chandelles à la con en fait.
- **F.R** : J'ai une question aussi parce que je vois le temps et même si on a été clair...
- **A.G** : Oui oui.
- **F.R** : Il faut être à l'heure.
- **A.G** : [Rires].
- **F.R** : Notre dernière question c'est heu à de, du coup qu'est-ce que c'était le plus difficile dans votre rôle de tuteur, de tutrice en fait et de l'autre côté quels sont les améliorations dans le système que vous pensez doit être mis en place surtout en général mais surtout par rapport au rôle de la tutrice ou du tuteur ?
- **A.G** : Alors ce qui a été le plus difficile pour moi c'est ce qui est toujours le plus difficile pour moi ce sont les jeunes avec des profils qui ne rentrent dans aucune case.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Donc c'est les jeunes heu [silence]. Avec des comportements problématiques [silence]. Donc les jeunes violents, un peu agressifs là j'ai du mal, je me forme mais [rires] j'ai un peu de mal. Heu et avec ce profil là c'est très très compliqué parce que ce sont des jeunes qui vont se faire éjecter d'un centre et à chaque fois qu'ils sont donc ce qu'on appelle des transferts disciplinaires.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Et donc les transferts disciplinaires de nouveau hein c'est Fédasil qui gère ça et le centre dont le jeune est exclu doit faire un rapport où il doit expliquer pourquoi il veut faire un transfert disciplinaire. S'il minimise les faits Fédasil va dire « Ouais bon c'est pas si grave qu'il reste chez vous quoi » donc si vraiment le centre estime qu'il doit partir parce qu'ils savent plus gérer, ils doivent vraiment charger la barque et dire vraiment tout ce qu'il s'est passé. Et du coup le jeune va aller... le, le, Fédasil va faire une demande de transfert dans un autre centre et ça veut dire que ce jeune n'aura plus accès au petit centre où on va bien s'occuper de lui parce que le petit centre il va se dire « Merde si je dois gérer un gamin agressif ça va être compliqué ». Et donc ce jeune se retrouve de nouveau dans un grand centre qui ne fait pas trop le tri et qui se sent capable d'accueillir un jeune problématique. Et donc ce grand centre qui va accueillir ce jeune problématique, c'est souvent les centres Fédasil hein qui sont ceux qui ont le moins de moyens, ils ont le moins de moyens pour s'occuper d'un jeune qui est particulièrement problématique donc vous comprenez tout de suite que le problème va se reproduire et probablement s'aggraver. Et donc le jeune va de nouveau être transféré et donc c'est comme ça qu'on a des jeunes qui passent d'un centre à l'autre et la situation

ne fait que s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver heu et donc ça s'est catastrophique, catastrophique. Et donc ça ça peut arriver pour des jeunes qui ont des profils heu d'asiles donc il y a des afghans qui sont dans ce profil mais donc ils peuvent quand même espérer avoir un jour des papiers et puis il y a tous ces profils des gamins des rues, maghrébins heu qui eux n'ont rien n'ont rien comme possibilité donc pas d'asile pas de...

- **Z.C** : Solutions durables ?
- **A.G** : Solutions durables c'est quasiment impossible. Et c'est des jeunes qui ont déjà un passé de rue très long et donc heu et donc c'est très très très frustrant. Vous pourriez peut-être contacter un tuteur qui s'est un peu spécialisé dans ce type de profil, je pense que ce serait bien qu'on remonte un peu cette réalité là aussi parce que là on est en train de parler des profils vulnérables mais qui sont pris en charge.
- **F.R** : Hum hum.
- **A.G** : Les afghans ils sont pris en charge et on peut faire quelque chose. Mais vous avez tous ces maghrébins et il y en a beaucoup heu pour lesquels heu Fédasil est pas du tout adapté pour ce type de profils. Je vais vous donner son numéro de téléphone vous verrez bien si vous l'appellez ou pas.
- **F.R** : Merci.
- **Z.C** : Je note si vous voulez ou vous me l'envoyez, vous me le dite maintenant, c'est un monsieur ?
- **A.G** : C'est Samuel
- **Z.C** : Samuel comment ? Juste pour que je sache...
- **A.G** : Samuel Vincent. Voilà je vous envoie son numéro, ah mais non j'ai plus votre numéro.
- **Z.C** : C'est pas grave vous pouvez me le dicter je le note.
- **A.G** : Oui donc c'est 0477-59-24-64. Samuel Vincent.
- **Z.C** : 0477/59.24.64 et lui est tuteur ? Il est d'où ? Il vient, il est ici ?
- **A.G** : Il est non, il est ... je sais pas très bien où il habite en fait.
- **Z.C** : Si je dis heu je vous appelle de la part de madame Grossi par exemple.
- **A.G** : Oui oui oui.
- **Z.C** : Il sait qui vous êtes ?
- **A.G** : Oui oui oui.
- **Z.C** : Ok.

- **A.G** : On s'appelle tout le temps parce qu'on a des ...
- **Z.C** : Ok.
- **A.G** : Moi j'ai une pupille qui sort avec un de ces pupilles.
- **Z.C** : Aaaah.
- **A.G** : Et c'est le bordel total [rires].
- **Z.C** : Waw, oui d'accord.
- **A.G** : Donc on s'appelle régulièrement.
- **Z.C** : Ah oui d'accord, oui oui.
- **A.G** : Parce que ou bien il y a eu une bagarre entre un de mes pupilles et un de ses pupilles et donc heu [rires]
- **Z.C** : Ah oui d'accord.
- **A.G** : Donc on se connaît bien quoi. Et puis j'ai eu quelques profils comme ça hyper heu hyper difficiles et je lui ai téléphoné pour lui demander conseil parce que c'est un peu, c'est un mec quoi donc c'est à lui qu'on donne tous les profils vraiment costauds quoi [rires].
- **Z.C** : [Rires]. Ok. ok.
- **A.G** : Non mais je pense qu'il a vraiment une expérience intéressante de tous les squats à Bruxelles, de tous ces jeunes qui fument la colle fin qui respirent la colle et tout ça donc je pense que c'est vraiment intéressant que vous parliez avec lui...
- **F.R** : Merci beaucoup.
- **A.G** : Je pense.
- **Z.C** : Oui merci beaucoup.
- **F.R** : Du coup des améliorations et après on vous laisse [rires].
- **A.G** : Après dix-huit ans. Après dix-huit ans on fait quelque chose après dix-huit ans. Peut-être de plus léger mais heu comme, comme les services d'aides ils sont arrivés à cette conclusion aussi il faut continuer après dix-huit ans. Heu et alors améliorer les, les conditions d'accueil dans les grands centres, améliorer les conditions dans les grands centres et peut être heu prendre exemple sur des plus petits centres [silence]. Qui heu qui ont un accueil beaucoup plus familial parce que c'est ça qui leur manque aussi c'est la famille c'est, c'est, c'est un petit centre où la cuisine est ouverte tout le temps et s'ils ont faim bah ils descendent, ils vont se faire à manger c'est tout. C'est pas... Évidemment j'imagine que c'est pas possible dans un centre de deux-cents personnes

mais je veux dire avoir des cuisines c'est, j'en ai pas parlé mais c'est vrai que la nourriture c'est quelque chose de très très animal, c'est quelque chose de fondamentale et le fait dans certains centres d'avoir des portions qui arrivent faite par des traiteurs comme dans les hôpitaux ça va pas du tout.

- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Le fait d'avoir la cuisine moi je le vois parce que j'ai des jeunes dans ces petits centres aussi, le fait d'avoir une cuisine c'est aussi un lieu de convivialité...
- **Z.C** : Oui tout à fait.
- **A.G** : C'est aussi un lieu où on peut échanger, c'est aussi un lieu où on parle avec la cuisinière, avec l'éducateur hum ces jeunes dorment pas la nuit non plus et donc ils ont faim à des heures bizarres.
- **Z.C** : Hum hum.
- **A.G** : Ce qu'il faudrait améliorer aussi c'est, c'est heu c'est un détail mais heu le fait que dans les centres pour mineurs ils aient pas de de réseaux internet correct le, le, l'internet est pas géré correctement ça veut dire que un souvent ce sont des réseaux de types fam... Par exemple à Jodoigne c'était je sais pas si c'est encore comme ça c'était un réseau de type familial donc pas trop cher mais qui donc fonctionne pas. Ces jeunes ils sont tout le temps sur leurs trucs pour communiquer avec l'Afghanistan voir qu'est-ce qu'il se passe, les vidéos surtout les news voir où est-ce qu'il y a eu une explosion, etc. Enfin je dis Afghanistan mais c'est valable ailleurs aussi, pour voir des nouvelles de leur pays aussi donc le réseau ne fonctionne pas l'idéal ça serait de couper le réseau à 11h du soir mais il y a aucun centre qui ose le faire parce que ça provoque des émeutes, des émeutes parce qu'ils veulent pouvoir communiquer la nuit, etc. Mais du coup si tu communique la nuit tu sais pas te lever pour aller à l'école et par exemple maintenant il y a un des centres où je vais où plus personnes ne va à l'école parce qu'ils savent pas se lever, ils se sont endormis à 5h du matin. Donc ça et le suivi scolaire y'a pas de suivi scolaire ce sont des bénévoles qui assurent le suivi scolaire ou un éducateur plus ou moins bienveillant mais donc voilà c'est...
- **Z.C** : C'est ça.
- **F.R** : Merci.
- **Z.C** : Est-ce que vous vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure l'entretien ?
- **A.G** : Heu bah merci pour votre boulot franchement [rires].
- **Z.C** : [Rires]
- **F. R** : [Rires]
- **A.G** : Merci beaucoup.

- **Z.C** : Merci à vous de nous consacrer du temps et...
- **F.R** : Une petite précision vous avez dit au début quand on a mentionné le terme vulnérabilité que vous avez dit je pense utiliser ce terme aussi vous pensez que c'est approprié ou pas ? Ce terme.
- **A.G** : Bah c'est à dire que c'est tu vois avant quand je parlais, je donnais des exemples concrets...
- **F.R** : Ouais.
- **A.G** : Heu vulnérabilité c'est un peu une couverture « Oh il est vulnérable » « Bah moi aussi ma fille est un petit peu vulnérable, un peu fragile » et tout ou « Moi mon fils », tu vois ? Mais avant quand je disais il s'est fait casser toutes les côtes à la frontière heu...
- **Z.C** : Ça parle heu ouais.
- **A.G** : C'est pas la même chose quoi hein ou le gamin il fait des cauchemars toute la nuit il fait pipi au lit, il a dix-huit ans heu il ose plus aller à l'école parce qu'il fait pipi au lit et que du coup tout le système s'est dérégulé. On utilise le même mot tu vois et heu [silence].
- **F. R** : C'est intéressant parce qu'on réfléchit sur le terme vulnérabilité si c'est le plus approprié ou pas et du coup c'était intéressant que vous avez fait cette démarche c'est pour ça que je ...
- **A.G** : Je veux dire est-ce que c'est pas un peu un cache misère tu vois ? C'est un mot tranquille « Il est vulnérable » bah oui il est un petit peu fragile, tu vois non il est [rires]. C'est plus que ... Bon maintenant il faut peut-être trouver un terme générique hein ça donc voilà. Ça va plus vite de dire vulnérable que de commencer à détailler mais les réalités qu'il y a derrière sont fortes quoi. Hein c'est pas des petites choses quoi. Non sinon c'est génial ce que vous faite j'espère que ça sera diffusé, que ça sera... Faudra faire une bonne promo hein [rires].
- **Z.C** : Oui [rires]. Si vous êtes d'accord je vais couper l'enregistrement comme ça on sait, on peut ... on sait où se termine l'interview et je réponds à vos questions hein bien sûr mais heu

[Fin de l'interview]